

Оперы Верди, Рисорджименто и идеология интерпретирующего активизма

Verdi's Operas, Risorgimento and Ideology of Interpretive Activism

Peter A. Stamatov¹

Peter A. Stamatov,
PhD (Sociology, University of California, Los Angeles),
Distinguished Researcher and Santander Endowed Chair,
Carlos III-Juan March Institute for the Social Sciences,
Universidad Carlos III de Madrid,
Spain

Питер А. Стаматов,
PhD (соцология),
заслуженный научный сотрудник,
Институт социальных наук Карлоса III – Хуана Марча,
Университет Карлоса III в Мадриде
(Испания)

Article No / Номеръ статьи: 010550109

For citation (Chicago style) / Для цитирования (стиль «Чикаго»):
Stamatov, Peter A. 2020. "Verdi's operas, Risorgimento and ideology of interpretive activism."
The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions 3, 010550109.

¹ Please send the correspondence to e-mail: peter.a.stamatov@gmail.com.
Personal website: <https://peterstamatov.com>

Versions in different languages available online: Russian only.

Translators: Alexander Sukharev and Pavel Krasheninnikov.

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/thebeacon.4.010550109

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%204.%20Issue%201.%20010550109%20RUS.pdf>

Received in the original form: 11 December 2020

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 2 March 2021

Review outcome: 3 of 3 positive

Decision: To publish with minor revisions

2nd review cycle ready: 10 July 2021

Accepted: 18 July 2021

Published online: 22 July 2021

ABSTRACT

Peter A. Stamatov. *Verdi's Operas, Risorgimento and Ideology of Interpretive Activism.* The concept of interpretive activism and interpretive activists, is introduced as a media between cultural objects (Verdi's operas) and political meanings. The multitude of political and ideological interpretations of Verdi's operas written in the 1840s, that resulted from the differentiation between socio-political interests of interpretive activists, goes definitely beyond the traditional understanding of Verdi's music as a convenient ideological tool used for creating pre-designed Italian nationalist sentiments of Risorgimento.

Key words: Giuseppe Verdi, opera, music, theatre, Emami, interpretive activism, populism

РЕЗЮМЕ

Питер А. Стаматов. *Оперы Верди, Рисорджименто и идеология интерпретирующего активизма.* Понятия интерпретационного активизма и интерпретирующих активистов вводятся как средство связи между культурными объектами

(операми Верди) и политическими смыслами. Множество политических и идеологических интерпретаций опер Верди, написанных в 1840-е годы, возникших в результате дифференциации социально-политических интересов интерпретирующих активистов, определенно выходит за рамки традиционного понимания музыки Верди как удобного идеологического инструмента, используемого для создания заранее разработанной итальянской националистической идеологии Рисорджименто.

Ключевые слова: Джузеппе Верди, опера, музыка, театр, Эрнани, интерпретационный активизм, популизм

ВВЕДЕНИЕ

Один из наиболее выдающихся композиторов итальянской оперы XIX в. Джузеппе Верди (1813–1901) традиционно считается выразителем итальянского национализма эпохи Рисорджименто (Stamatov 2002). Этот символический статус композитора был первоначально кодифицирован националистической интерпретацией истории итальянской оперы в первые годы существования централизованного итальянского государства (Pauls 1996) а впоследствии. был распространен не только среди обывателей (Donakowski 1972; Martin 1988; Osborne 1969, 1987), но и музыковедов, а также историками, которые интерпретируют произведения Верди как образцы политической идеологии (Bermbach 1997; Vimberg 1976; Engelhardt 1988; Gossett 1990; Porter 1993; Smart 1997). Однако недавние исследования истории итальянского музыкального театра XIX в. показали относительную изоляцию художественного мира оперы от политики (Conati 1983; Leydi 1988; Parker 1989, 1997; Pauls 1996, 1997; Rosselli 1984). Росселли подчеркивает, что «предполагаемая тесная связь между итальянской оперой начала XIX века и либеральным национализмом является одним из тех клише, которые якобы очевидны» (Rosselli 1991, 65).

Однако факт остается фактом: во время революций 1848 года музыкальный театр представлял собой место, где итальянская публика выражала свои политические идеи с помощью своей реакции на оперы, даже если эти оперы не задумывались авторами и импрессарио как политические произведения. Это обстоятельство дѣлает болѣе детальное изучение политического отклика аудитории особенно важным для нашего понимания использования культурных объектов для запланированного политического отклика масс. Если, как предполагает ревизионистская историография итальянской оперы, ни оперы, ни их восприятие аудиторией не были проникнуты националистической идеологией, то случаи, когда зрители действительно выражали свою социополитическую реакцию в ходѣ спектакля, дают представление о динамике использования культурных объектов в политических целях.

Как я покажу в данной работѣ, взгляды на политическое использование оперь Верди в Италии в 1840-ые годы как на интерактивные объекты культуры, которые могли использоваться различными политическими группами в разных целях, предполагает, что

успѣшная мобилизація такихъ культурныхъ объектовъ для цѣлей созданія опредѣленной политики зависитъ отъ идеологической интерпретаціонной активности меньшинства. Мобилизуя соціополитическій ресурсъ въ различныхъ контекстахъ, активисты-интерпретаторы «передаютъ» культурный объектъ своимъ политическимъ «коллегамъ», чтобы тѣ въ рамкахъ той или иной идеологіи продемонстрировали массамъ «совпаденіе» смысла культурнаго объекта и значенія конкретной политической ідіомы, которую они поддерживаютъ или противъ которой выступаютъ.

Въ статьѣ я ввожу понятіе интерпретаціонного активизма. Интерпретаціонный активизмъ слѣдуетъ понимать не какъ совокупность нѣкихъ незыблемыхъ политическихъ феноменовъ, а какъ результатъ коммуникаціи между разными политическими акторами. Я предлагаю разсматривать интерпретаціонный активизмъ въ такомъ ключѣ, что аудиторія слушателей (зрителей) предстаетъ не просто совокупностью индивидовъ, а слабо структурированными сѣтями, въ которыхъ способность интерпретировать тотъ или иной культурный объектъ, т.е. создавать идеологическій эффектъ, распределена неравномѣрно. Я покажу, что такой взглядъ на аудиторію является полезнымъ аналитическимъ инструментомъ, поскольку съ его помощью мы можемъ понять важные аспекты процессовъ конструирования политическихъ смысловъ, которые въ противномъ случаѣ остаются незамѣченными. Непосредственныхъ реализаторовъ стратегій интерпретаціонного активизма я буду называть интерпретирующими активистами.

ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЙ АКТИВИЗМЪ КАКЪ МЕДІА МЕЖДУ КУЛЬТУРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ И ПОЛИТИЧЕСКИМИ СМЫСЛАМИ

То, что искусство и литература могутъ являться объектами политическихъ идеологій, врядъ ли кто-либо будетъ подвергать сомнѣнію. Многочисленные работы въ области соціальныхъ (Bonnell 1997; Hunt 1992) и гуманитарныхъ наукъ (Jameson 1981; Said 1994) показываютъ, что культурные объекты используются въ рамкахъ и официальныхъ, и оппозиціонныхъ идеологій. Общія характеристики использования различныхъ видовъ искусства въ политическихъ цѣляхъ изслѣдовались многими соціологами и культурологами (Bourdieu 1984; DiMaggio and Useem 1982; Peterson and Simkus 1992).

Однако, несмотря на недавній культурологическій поворотъ въ изслѣдованіи соціальныхъ движений (Johnston and Klandermans 1995; Polletta 1997), вопросу о томъ, какимъ образомъ культурные объекты могутъ играть важную – подчасъ центральную – роль въ построеніи политически ангажированныхъ нарративовъ и мобилизаціи массъ на коллективныя дѣйствія, удѣляется сравнительно мало вниманія. Какъ правило, культурные объекты, такіе какъ народныя пѣсни (Eyerman and Jamison 1998; Roscigno and Danaher 2001), анализируются главнымъ образомъ какъ средства выраженія и распространенія заранѣе опредѣленныхъ идеологическихъ посыловъ. Культурный анализъ часто невозможенъ безъ предположенія о томъ, что культурные объекты обладаютъ опредѣленной степенью фиксированнаго, заранѣе предписаннаго идеологическаго значенія. Однако вкладъ ученыхъ, специализирующихся въ

области этнографіи коммуникативных практик (Hanks 1996), ситуативной семантики (Barwise 1988) и лингвистического анализа (Goodwin and Heritage 1990) показали, что фактически семантические значения лучше понимать как свойство взаимодействия между пользователями, культурными объектами и контекстами, а не просто как неотъемлемые свойства текстов как неизблемых феноменов.

Съ этой точки зрѣнія использование культурных объектов въ построении политически ангажированных идеологических историй является практикой построения согласованности производного значения культурного объекта со значением конкретной политической идиомы (Skocpol 1985). Въ Италии въ течение 1840-ых годовъ зрители проявляли реакцию на оперный спектакль всякій разъ, когда ихъ убѣждали, что возникающей смыслъ спектакля можетъ быть согласованъ съ политической идиомой, которую они одобряли, такой какъ идеология итальянского национализма. Однако, когда они выражали свое недовольство, производное значение спектакля и ихъ практика посѣщения театровъ согласовывались уже съ другой политической идиомой, отъ которой они хотѣли дистанцироваться, наприкладъ, съ идеологией легитимного на тотъ моментъ господства въ Италии австрийскихъ Габсбурговъ.

Подходъ выравнивания значений логически и генетически связанъ съ понятіемъ «выравнивания фреймовъ», используемымъ Сноу съ соавторами (Snow et al. 1986) для описания процесса, посредствомъ котораго индивидуальныя представления о мирѣ становятся конгруэнтными или даже идентичными съ обобществленнымъ миропониманиемъ, создаваемымъ тѣмъ или инымъ социальнымъ движениемъ. Представляя проблему въ терминахъ согласования не «фреймовъ», а значений культурного объекта со значениемъ конкретной политической идиомы, мы говоримъ о томъ, что «фреймовый подходъ» въ социологии не универсаленъ и имѣетъ серьезные методологические ограничения (Benford 1997). Описание коммуникативныхъ практикъ въ терминахъ согласования фреймовъ организации общественного движения и фреймовъ потенциальныхъ приверженцевъ нѣкотораго идеологического рассказа предполагаетъ наличие идеализированной коммуникативной ситуации, въ которой фреймы, или политические смыслы однозначно предопредѣлены, а особенности коммуникативныхъ практикъ, посредствомъ которыхъ достигается «выравнивание фреймовъ», и контекстъ применения этихъ практикъ не имѣютъ никакого значения (ср. Steinberg 1999).

Я предлагаю придерживаться болѣе реалистичнаго понимания человеческого общения какъ социальной дѣятельности, встроенной въ социальную среду. Общение идетъ не только о мирѣ, но и въ самомъ мирѣ. Интерпретация культурныхъ объектовъ представляетъ собой не продуктъ дѣятельности отдельныхъ личностей. Въ типичныхъ ситуацияхъ политической мобилизации, когда значительное число индивидовъ сосуществуютъ другъ съ другомъ и индивидуальное поведение болѣе или менѣе согласовано съ поведениемъ другихъ участниковъ социальной группы (Dayman 1993; Heritage and Greatbatch 1986; McPhail and Wohlstein 1983), индивидуальныя интерпретации могутъ сильно вліять на интерпретационный посылъ всѣхъ участниковъ (Srinivas 1998).

Такимъ образомъ, можно разсматривать членовъ аудиторіи не какъ отдельныхъ индивидовъ, воспринимающихъ заданную идеологическую интерпретацию культурныхъ объектовъ, а какъ социальныхъ акторовъ, дифференцированно надѣленныхъ способностью и «символической силой» (Bourdieu 1991) навязывать соучастникамъ свои собственные интерпрета-

ції культурного об'єкта. Съ этой точки зрѣнія аудиторія образуєть свободную сѣть, въ которой меньшинство (культурныя, соціальныя, экономическія элиты) занимаетъ центральное положеніе и выступаетъ въ качествѣ интерпретирующихъ активистовъ по отношенію къ остальной аудиторіи.

Такимъ образомъ, интерпретаціонный активизмъ – это реляціонное понятіе, а не свойство индивида. Эта положеніе также можетъ быть примѣнено за предѣлами музыки: напримѣръ, въ сферѣ конструирования соціальныхъ ролей (ср. Baker and Faulkner 1991), какъ и въ случаѣ съ профессиональными рецензентами или активистами общественныхъ движеній. Или же рѣчь можетъ идти о менѣе предсказуемыхъ результатахъ взаимодействія, какъ, напримѣръ, о повседневной ситуаціи разговоровъ между коллегами, когда успѣшное навязываніе интерпретаціи со стороны одного чловѣка другимъ не подкрѣпляется институціональными механизмами. Реляціонный характеръ понятія интерпретаціонного активизма связанъ съ понятіемъ интерпретирующаго сообщества (Radway, 1991). Описание музыкальной аудиторіи какъ интерпретирующаго сообщества подразумѣваетъ структурную эквивалентность всѣхъ членовъ аудиторіи, которые индивидуально достигаютъ идентичныхъ интерпретацій культурного об'єкта изъ-за ихъ идентичныхъ позицій въ соціальной структурѣ. Принимая во вниманіе центральную роль интерпретирующихъ активистовъ въ созданіи соціальныхъ и политическихъ смысловъ, можно выдѣлить тѣхъ членовъ сообщества, которые особенно вліятельны въ построеніи такихъ смысловъ.

Интерпретаціонный активизмъ, по большому счету, является результатомъ коммуникаціи членовъ соціальной группы. Интерпретирующие активисты вліяютъ на отношеніе и поведеніе людей въ группѣ подобно тому, какъ это дѣлаютъ «лидеры общественного мнѣнія» въ двухступенчатой модели потока информации (Lazarsfeld, Berelson, Gaudet 1968). Однако, въ отличіе отъ лидеров общественного мнѣнія, интерпретирующие активисты – это не просто трансмиттеры идей и мнѣній. Съ точки зрѣнія интеракціонистской теоріи, интерпретирующие активисты не распространяютъ уже сформулированныя идеологическія сообщенія. Они принимаютъ участіе въ производствѣ смысловъ, предлагая слушателямъ – и потенциально навязывая имъ – и свое собственное пониманіе культурныхъ об'єктовъ, наряду съ нѣкоторой «предписанной» идеологіей. И наконецъ, въ разныхъ ситуаціяхъ интерпретаціонный активизмъ используетъ различные ресурсы. Убѣдительная риторическая сила символизма является очевиднымъ примѣромъ такого «ресурса». Однако, какъ показываетъ мое изслѣдованіе политическаго и идеологическаго использования итальянскихъ оперныхъ спектаклей, интерпретирующие активисты могутъ воспользоваться и другими ресурсами, такими какъ возможность принудительно навязывать аудиторіи модели соціального поведенія и конструировать тѣ свойства культурного об'єкта, которыя облегчаютъ построеніе коллективнаго политическаго «разказа».

ВЕРДИ И ИТАЛЬЯНСКАЯ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ

Десятилетие послѣ 1815 года въ итальянской историографіи обычно описываются какъ періодъ «реставраціи», прямой результатъ усилій великихъ державъ по воссозданію монархическаго статусъ-кво, существовавшаго до наполеоновскихъ войнъ (о Европѣ въ этотъ періодъ см. Hobsbawm 1962).

Рис. 1. Джузеппе Верди въ 1840-ые гг. (А); Камилло Бенсо, графъ Кавуръ (ВЪ); и газетная карикатура конца 1850-ыхъ гг. Именно Кавуръ былъ отвѣтственъ за появленіе мѣта «Да здравствуетъ ВЕРДИ! – Да здравствуетъ В.Е.Р.Д.И.!»

Fig. 1. Giuseppe Verdi in 1840s (A); Camillo Benso, count Cavour (B); and “Viva VERDI” paper caricature common for the late 1850s. It is count Cavour who was mainly responsible for creating a myth about Viva VERDI – Viva V.E.R.D.I.

© Diplomacy and Commerce; www.diplomacyandcommerce.rs

Рис. 2. Раздробленная Италия в 1840-ые годы.

Fig. 2. Disunited Italy in the 1840s.

© The Map Archive; www.themaparchive.com

Въ этотъ периодъ территория Италиі была раздѣлена множествомъ самостоятельныхъ государствъ, чье население разговаривало на различныхъ языкахъ, обладало разной культурой и законодательствомъ (Beales 1981; Duggan 1994; Holt 1971; Woolf 1979). Хотя современная историография ставитъ подъ сомнѣніе историческую достоверность стандартной репрезентации независимыхъ государствъ на территории Италиі до объединенія какъ одинаково ретроградныхъ и репрессивныхъ политическихъ режимовъ (Riall 1994), фактъ остается фактомъ: существующій статус-кво все чаще ставился подъ сомнѣніе дворянствомъ и городскимъ среднимъ классомъ.

Идея о томъ, что тогдашняя политическая и экономическая ситуація должна быть улучшена путемъ измѣненія политической власти и нѣкого объединенія существующихъ итальянскихъ государствъ, нашла многочисленныхъ приверженцевъ, особенно въ условіяхъ экономического кризиса 1840-ыхъ годовъ. Различныя группы предполагали различныя рѣшенія двойной проблемы государственной и территориальной реорганизации политическихъ механизмовъ: отъ таможенного союза до унитарного національного государства и отъ признанія политической власти Папы Римскаго надъ всей Италией до созданія республики (Lyttelton 1993). Различныя мнѣнія относительно политического и культурнаго будущаго Италиі и недовольство режимомъ реставраціи выкристаллизовался въ идеологию Рисорджименто. Ея создатели и послѣдователи основывали свою идеологию на возродившемся интересѣ къ процвѣтанію и культурному совершенству, свойственному разнымъ этапамъ итальянской исторіи. Въ 1848 г. недовольство существующимъ положеніемъ вещей и стремленіе къ политическимъ переменамъ вылилось въ серію революцій (Mack Smith 2000), которыя, наряду съ революціями въ другихъ частяхъ Европы (Price 1989; Sperber 1994), потрясли политическіе режимы во всѣхъ итальянскихъ государствахъ.

Именно въ этомъ контекстѣ въ этотъ историческій периодъ произошелъ стремительный взлетъ популярности Верди.² Къ 1845 г., черезъ шесть лѣтъ послѣ премьеры своей первой оперы и всего черезъ два года послѣ «Набукко», своей наиболее популярной оперы (Parker 1989), Верди былъ вторымъ наиболее исполняемымъ композиторомъ въ Италиі послѣ Гаэтано Доницетти (и намного обогналъ другихъ извѣстныхъ композиторовъ) всего съ семью операми, которыя пережили въ общей сложности 127 постановокъ (Conati 1989, 19). Въ 1847 г. корреспондентъ «Нью-Йоркъ Трибьюнъ» Маргаретъ Фуллеръ (Fuller 1991, 180) писала, что «въ Италиі услышать какую-либо другую музыку, кромѣ музыки Верди, мало надеж-

² Наиболее соответствующими идеологии Рисорджименто операми Верди являются слѣдующія: *I Lombardi* (first staging: Milan, 1843); *Ernani* (Venice, 1844); *I due Foscari* (Rome, 1844); *Giovanna d'Arco* (Naples, 1845); *Alzira* (Naples, 1845); *Attila* (Venice, 1846); *Macbeth* (Florence, 1847); *I Masnadieri* (London, 1847); *Jerusalem*, новая версія *I Lombardi* (Paris, 1847); *Il corsaro* (Trieste, 1848); *La battaglia di Legnano* (Rome, 1849); *Luisa Miller* (Naples, 1849); and *Stiffelio* (Trieste, 1850).

ды», а въ 1850 г. одинъ музыкальный критикъ небрежно назвалъ Верди «маэстро сегоднешняго дня»³.

Такимъ образомъ, взлетъ популярности Верди совпалъ съ политически насыщеннымъ періодомъ итальянской исторіи, кульминаціей котораго стали революціи 1848 г. Традиціонно это совпаденіе интерпретировалось какъ сильная связь между произведеніями Верди и исторіей ихъ исполненія, съ одной стороны, и судьбоносными политическими событіями, характеризовавшими тотъ ранній этапъ его карьеры, съ другой: вѣдь оперы Верди прямо или косвенно «выражали» націоналистическій и революціонный духъ того времени, и вердіевскій политическій символизмъ легко узнавался современной итальянской аудиторіей (Gossett 1990; Miller 1987; Monterosso 1948; Parakilas 1992; Rubsamen 1961). Смысль этой точки зрѣнія состоитъ въ томъ, что для того, чтобы сформулировать политическое заявленіе, зрители просто должны были показать свою принадлежность къ идеологіи, поставленной и показанной на сценѣ (черезъ апплодисменты, просьбы выхода на бисъ или любыя другія выразительныя дѣйствія). Въ болѣе общемъ контекстѣ эта стандартная точка зрѣнія предполагаетъ, что для итальянскаго музыкальнаго театра выступить въ качествѣ политическаго института сводилось къ обезпеченію постановокъ драматургическихъ постановокъ идеологическихъ рассказовъ, которые зрители могли бы правильно воспринимать.

Я рассмотрю историческія свидѣтельства того, что итальянская опера XIX в. была институтомъ, создающимъ идеологіи, а ея аудиторія – потребителемъ прямыхъ или аллегорическихъ оперныхъ репрезентацій идеологіи. Хотя существуетъ множество работъ о творчествѣ Верди, только недавно авторы начали систематически разсматривать свидѣтельства о реакціи современной ему аудиторіи.

Авторы нѣкоторыхъ изъ недавнихъ изслѣдованій подвергли сомнѣнію «миѳы о націоналистическомъ вліяніи вердіевскихъ работъ» (Parker 1997; Sawall 2000). Я въ цѣломъ согласенъ съ авторами новаго ревизионистскаго изслѣдовательскаго направленія въ томъ, что патріотическій откликъ не можетъ быть адекватно объясненъ простымъ указаніемъ на наличіе прозрачной политической символики въ операхъ Верди. Я сосредотачиваюсь на тѣхъ случаяхъ, когда посѣтители оперныхъ театровъ выражали свою политическую позицію съ помощью поведенческихъ реакціи на выступленія. Я ограничу свои изслѣдованія десятилѣтіемъ 1840-ыхъ годовъ и территориями Габсбургской (австрійской) провинціи Ломбардія-Венето и Папской области. Источники, которыми я пользуюсь, – это отчеты о выступленіяхъ въ современной музыкальной періодикѣ, полицейскіе отчеты, а также частная переписка, дневники и воспоминанія. Официальная цензура какъ періодическихъ изданій, такъ и театральныхъ постановокъ того періода (Di Stefano 1964) дѣлаетъ задачу выявленія соответствующихъ примѣровъ патріотической реакціи на спектакли достаточно сложной. Тѣмъ не менѣе политическая цензура не была въ подавляющемъ большинствѣ эффективной. Нѣкоторые журналисты указывали на политическую мотивацию поведенія аудиторіи, указавъ, что зрители апплодировали по «причинамъ, которыя не имѣютъ ничего общаго съ музыкой».⁴

³ *L'Italia Musicale*, 20 April 1850, стр. 94.

⁴ *L'Italia Musicale*, 5 January 1848, стр. 213.

ОПЕРА «ЭРННИ» И ПАПА РИМСКІЙ ПІЙ ІХ

16 юня 1846 года въ Римъ былъ избранъ новый папа Пій ІХ. Послѣ традиціоналистской и реакціонной политики своего предшественника Григорія XVI новый глава Католической Церкви, который былъ при этомъ официальнымъ правителемъ Папскаго государства, предоставилъ ограниченную амністію политическимъ заключеннымъ и, какъ казалось многимъ, былъ сторонникомъ либеральныхъ реформъ (Caravale and Caracciolo 1978, 641-649; Nasto 1994, 19-60; Woolf 1979, 352-354). Милленаристскій культъ вокругъ персоны Пія ІХ распространился въ народѣ въ Папскомъ государствѣ, а также былъ воспринятъ жителями другихъ итальянскихъ земель. Многочисленныя публичныя церемоніи и празднества чествовали новаго папу; многочисленные поэты и музыканты внесли свой вкладъ въ этотъ культъ, создавая въ честь новаго понтифика произведенія искусства, которыя исполнялись на этихъ публичныхъ мѣропріятіяхъ. Основой этого популярнаго культа новаго папы была сильная вѣра въ народѣ.

Тѣмъ не менѣе, поскольку папа совмѣщаль функціи политическаго правителя крупнаго итальянскаго государства и религіознаго лидера католиковъ, а также поскольку идея возможнаго объединенія всѣхъ итальянскихъ государствъ подъ властью папскаго престола была сильно популяризирована въ то время въ трудахъ неогвельфскихъ политическихъ мыслителей (Clark 1998, 44-45; Lyttelton 1993, 84-87), либеральные сторонники Національнаго объединенія все чаще использовали фигуру Пія ІХ для получения широкой общественной поддержки ихъ дѣла (Nasto 1994, 41-42).

Именно въ этомъ контекстѣ нѣкоторыя оперы Верди были впервые использованы интерпретирующими активистами. Общественная поддержка новаго, предположительно либерально настроеннаго папы совпаль съ модой на оперу Верди «Эрнни» 1844 года (Conati 1987). Одна изъ сцена этой оперы была «идеологически» воспринята зрителями какъ чествованія Пія ІХ. Финаль третьяго акта «Эрнни» представляетъ собой сцену, въ которой новоизбранный императоръ Священной Римской Имперіи, Донъ Карлосъ изъ оперы, даруетъ прощеніе всѣмъ тѣмъ, кто участвовалъ въ заговорѣ противъ него (**Supplementary 1; © 1982 Hungaroton Records Ltd**)⁵. Въ отвѣтъ солисты и хоры разразились хвалебными рѣчами въ адресъ новаго императора. Во многихъ театральныхъ постановкахъ, не говоря уже о концертныхъ исполненіяхъ, имя папы римскаго («Піо Ноно» по-итальянски) подставлялось вмѣсто оригинальнаго «Карль Великій» во фразѣ *A Carlomagno gloria ed onor* («слава и честь Карлу Великому»). Нѣсколько источниковъ документируютъ использование этой модификаціи текста какъ въ исполненіяхъ всей оперы, такъ и въ исполненіяхъ отдѣльно финала 3-го акта.⁶ Это указываетъ на относительно устойчивую традицію переосмысленія этого фрагмента оперы какъ политическаго гимна Пію ІХ.

⁵ Здесь и далее можно прослушать отрывки из записей опер и посмотреть партитуру на вебсайте журнала. Hungarian State Opera Orchestra; Hungarian State Opera Chorus; Kolos Kováts, Lajos Miller, Lamberto Gardelli, András Molnár, Sylvia Sass, Male Chorus of the Hungarian People's Army, Mária Takács, Pál Kovács, Giorgio Lamberti.

⁶ Зафиксированы слѣдующіе случаи театральнаго измѣненія «Карль Великій» на «Пій Девятый» (Fabri and Verti 1987, 279-281; Garibaldi 1931, 259; Magliani 1993, 1187; Pantazzi 1980, 122):

Рис. 3. Луиджи Мавро Галли (1822-1900). Папа Пій ІХ и представитель Рисорджименто. Папа благословляет Рисорджименто, но присоединяться къ движению не желаетъ.

Fig. 3. Luigi Mauro Galli (1822-1900). Pope Pius IX and a representative of the Risorgimento. In this picture, Mr Galli summarized the pope's political position: to bless Risorgimento but to be at a distance from it.
© Meisterdrucke; www.meisterdrucke.uk

Въ полицейскомъ отчетѣ зафиксировано аналогичное использование пьесы изъ другой оперы Верди въ Тревизо, Венето, въ декабрѣ 1847 года. Рѣчь идетъ о хорѣ крестоносцевъ и

Мачерата, Папская область, июль 1846 (Эрнани, финаль III акта)

Болонья, Папская область, августъ 1846 (Эрнани, финаль III акта)

Персичето, Папская область, октябрь 1846 (Доницетти, Роберто Деверо, вставка: Эрнани, финаль III акта)

Флоренція, Тоскана, сентябрь 1847 (Эрнани, финаль III акта, въ концертномъ исполненіи)

Римъ, Папская область, октябрь 1847 (Эрнани, финаль III акта)

Кремона, Ломбардія-Венето, октябрь 1847 (Ломбардцы)

Тревизо, Ломбардія-Венето, октябрь 1847 (Ломбардцы)

Тріестъ, Ломбардія-Венето, мартъ 1848 (Эрнани, финаль III акта)

Болонья, Папская область, апрѣль 1848 (Винченцо Беллини, Беатриче ди Тенда, вставка: Эрнани, финаль III акта)

Реджіо Эмилья, Папская область, июнь 1848 (Макбетъ, вставка: Эрнани, финаль III акта)

паломниковъ *O Signore, dal tetto natlo* изъ оперы Верди «Ломбардцы», который содержит строки «мы поспѣшили по просьбѣ святаго чловѣка» (d'un pio). На этотъ разъ итальянское прилагательное «святой» (pio) было идентично имени новаго папы (Pio), и это послужило предлогомъ для «шумныхъ демонстрацій»⁷ со стороны зрителей. Скорѣе всего, тотъ же механизмъ дѣйствовалъ и на спектакль 1847 года въ Кремонѣ, Ломбардія, гдѣ, согласно газетному сообщенію, хоръ вышелъ на бисъ «по причинамъ, не связаннымъ съ музыкой»⁸.

ИНЫЯ ПОЛИТИЧЕСКІЯ ИДЕОЛОГИИ

Въ ШЕКСПИРОВСКОМЪ «МАКБЕТЪ» судьба главнаго героя рѣшается, когда пророчество вѣдьмы о томъ, что онъ потеряетъ свою силу, если увидитъ, какъ движется Бирнамскій лѣсъ, исполнилось, какъ мы помнимъ, когда солдаты его враговъ начали маршировать, будучи замаскированными вѣтвями деревьевъ. Въ оперѣ Верди «Макбетъ» 1847 года этотъ элементъ пьесы Шекспира включенъ въ сцену, въ которой послѣ прибытія англійскихъ войскъ два тенора, представляющіе Макдаффа и Малькольма, присоединяются къ хору «шотландскихъ изгнанниковъ» въ волнующемъ аллегро *La patria tradita* (**Supplementary 2, © RAI**).⁹ Въ напряженной предреволюціонной атмосферѣ Венеціи (Ginsborg 1979; Meriggi 1987, 325–329), публика неоднократно требовала исполненія этого отрывка на бисъ во время исполненія «Макбета» въ декабрь 1847 года¹⁰. Полицейскіе отчеты зафиксировали это какъ «нарушеніе общественнаго порядка»¹¹.

Съ теченіемъ времени отношенія между безпокойными либеральными зрителями и властями ухудшались. Въ февраль слѣдующаго года, когда полиція отказалась выпустить на бисъ танецъ въ исполненіи знаменитой танцовщицы Фанни Серрито, либералы пообѣщали держаться подальше отъ главнаго театра города Ла Фениче, гдѣ ставили оперу (Antolini 1991, 320–321). Въ мартѣ полиція запретила исполненіе 4-го акта «Макбета», содержащаго *La patria tradita* (Carnesecchi 1994, 40).

Послѣ того, какъ революція 1848 года разразилась, въ ноябрь и декабрь того же года пьеса была включена въ программу двухъ любительскихъ концертовъ «въ пользу патріотовъ», цѣлью которыхъ былъ сборъ средствъ на оборону Венеціи отъ войскъ Габсбурговъ (Carnesecchi 1994, 43–47). Это говоритъ о томъ, что на протяженіи всего 1848 года въ городѣ мѣстная традиція патріотическаго отклика на *La patria tradita* была крайне попу-

⁷ *Carte segrete e atti ufficiali della polizia austriaca in Italia dal 4 giugno 1814 al 22 marzo 1848* [CS], vol. 3, p. 128

⁸ *L'Italia Musicale*, 5 January 1848, p. 213.

⁹ Teatro alla Scala Milan; Renato Bruson, Maria Guleghina, Carlo Colombara, Roberto Alagna, Fabio Sartori, Riccardo Muti.

¹⁰ *Gazetta Musicale di Milano*, 29 December 1847, p. 414; *L'Italia Musicale*, 12 January 1848, p. 222.

¹¹ *Carte segrete*, vol. 3, p. 129.

лярна. За предѣлами Венеції единственный случай политической реакції на эту пьесу, по-видимому, произошелъ въ Веронѣ, область Венето.¹²

Рис. 4. Знаменитый финал III акта «Эрнани». Фото 1890-ых гг.

Fig. 4. Renowned Finale of *Ernani's* Act III. A photo of the 1890s.
© Musée de Bretagne

Во время исполненія оперы Верди «Аттила» въ Римѣ въ томъ же сезонѣ арія, исполняемая героемъ римскимъ генераломъ Эціо (**Supplementary 3, © Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena**),¹³ была встрѣчена бурными аплодисментами. Фуллеръ (Fuller 1991, 180) воспроизвелъ слова, которые вызвали больше всего аплодисментовъ, и отмѣтилъ, что «музыка сама по себѣ очень пріятна, но это не было причиной для восторженнаго отклика». Постановка «Аттилы» въ Неаполѣ въ томъ году стала поводомъ для чествованія бурбонскаго короля Фердинанда II, который недавно былъ вынужденъ принять либеральную политику и утвердить конституцію. Аплодисментами привѣтствовалась любая фраза, «которая попала свободой» (Sawall 2000, 149).

Когда многочисленныя революціи 1848 г. прокатились по Европѣ, папа былъ вынужденъ бѣжать изъ Рима въ ноябрѣ 1848 года, а въ февралѣ 1849 года тамъ была провозглашена республика (Caravale and Caracciolo 1978, 657–666). Именно во время существованія этой недолговѣчной республики Верди поставилъ премьеру единственной оперы, которую онъ написалъ какъ явное идеологическое выраженіе итальянскаго націонализма – «Битва при Леньяно». Постановки этой оперы неизменно служили поводомъ для патріотическихъ вы-

¹² *Gazetta Musicale di Milano*, 5 January 1848, p. 6.

¹³ Carlo Colombara, Vladimir Stoyanov, Svetlana Kasyan, Sergio Escobar, Roberto Carli; Orchestra dell'Opera Italiana; Coro della Fondazione Teatro Comunale di Modena; Aldo Sisillo.

ступлений и демонстрацій. Еще одинъ примѣръ политическаго использования оперы Верди въ Римѣ произошелъ во время французской оккупациі. Молодежь, пришедшая на концертъ на открытомъ воздухѣ въ Римѣ «разразился громогласными аплодисментами и криками на бисъ послѣ словъ, которые принесутъ смерть иностранцу» въ концѣ аріи изъ Набукко (Roncalli 1997, 280). Это былъ явный признакъ неповиновения французскимъ оккупационнымъ властямъ, присутствовавшимъ на концертѣ.

Рис. 5. Иногда интерпретаціонный активизмъ во время постановокъ «Эрнани» приводилъ къ незапланированнымъ послѣдствіямъ.

Fig. 5. Sometimes interpretive activism at *Ernani* performances caused unplanned eddects.
© Musée de Bretagne

НѢКОТОРЫЯ НЕУДАЧИ ИДЕОЛОГИЧЕСКАГО ИНТЕРПРЕТИВНАГО АКТИВИЗМА

Примѣры, которые я перечислялъ до сихъ поръ, укладываются въ общую концепцію политическаго использования оперъ Верди для цѣлей объединенія Италіи.

На первый взгляд может показаться, что публика всегда быстро распознавала политическія аллегоріи, закодированныя въ произведеніяхъ Верди, и соотвѣтствующимъ образомъ реагировала. Однако во многихъ документально подтвержденныхъ случаяхъ публика не проявляла «ожидаемой» политически мотивированной реакціи на вердиевскіе оперы. Въ отличіе отъ выступленій въ Тревизо и Кремонѣ, хоръ изъ «Ломбардцевъ» въ томъ сезонѣ былъ встрѣченъ абсолютно равнодушно и почти безъ апплодисментовъ во Флоренціи¹⁴. Въ Болонѣ опера была снята со постановки, и вмѣсто нее были исполнены національные гимны, которые руководство театра посчитало «болѣе патріотичными» (Parker 1997, 95).

Несмотря на то, что жители Рима апплодировали аріи Эціо изъ «Аттилы», критикъ, описывающій постановку оперы въ Феррарѣ въ маѣ 1848 года, написалъ, что тема оперы, изображающей «столь унижительный періодъ итальянской исторіи, не соотвѣтствуетъ нынѣшней атмосферѣ революціоннаго національнаго подъема» (цит. по: Parker 1997, 96). Когда «Аттилу» поставили въ Туринѣ въ сезонѣ 1848-1849 гг., одинъ музыкальный критикъ хвалилъ оперу какъ хорошій инструментъ для «политическаго воспитанія народа». Однако извѣстный либреттистъ Феличе Романи писалъ, что театральная администрація совершила ошибку, рѣшивъ поставить такую «тевтонскую» музыку (Viale Ferrero 1990, 244–245). Въ другомъ пьемонтскомъ городѣ, Генуѣ, *La patria tradita*, которой апплодировали венеціанскіе зрители, была замѣнена въ постановкѣ «Макбета» теноровой аріей изъ другой оперы Верди «Альцира», которая, согласно газетному сообщенію, наэлектризовала публику «текстами, измѣненными съ намекомъ на нынѣшніе обстоятельства» (цит. по: Parker 1997, 94–95). Во время исполненія «Макбета» въ Реджіо-Эмильи въ Папской области по крайней мѣрѣ одинъ разъ былъ опущенъ актъ, содержащій *La patria tradita*, и вмѣсто него былъ исполненъ финалъ третьяго акта «Эрнани», разрекламированный какъ «великій гимнъ амнистіи, совершенной Піемъ IX съ музыкой маэстро Джузеппе Верди» (Fabbrì and Verti 1987, 281, 327). Эта политическая инициатива понтифика врядъ ли была такой ужъ революціонной. Къ тому же, исполненіе финала третьяго акта «Эрнани», состоявшееся въ іюнѣ 1848 г., почти черезъ два мѣсяца послѣ того, какъ папа ясно далъ понять, что онъ не желаетъ вступать въ войну съ католическими Габсбургами и возглавлять движеніе за объединеніе итальянскихъ государствъ, явно было соціальной акціей въ поддержку папы, но не Рисорджименто (Holt 1971, 151–152).

Наконецъ, написанная съ идеологическими цѣлями пропагандистская опера *La battaglia di Legnano* не слишкомъ преуспѣла послѣ триумфальной премьеры въ Римѣ. Постановка 1850 г. въ Генуѣ обернулось неудачей¹⁵. Не порадовало публику и концертное исполненіе увертюры къ оперѣ въ послереволюціонномъ Миланѣ 1850 года.¹⁶

Но, пожалуй, самый любопытный примѣръ отсутствія патріотической ангажированности можно найти въ письмѣ Верди (цит. по: Phillips-Matz 1993, 237–238). Въ январѣ 1848 г. публика въ ломбардскомъ городѣ Мантуѣ отказалась позволить пѣвцамъ пѣть тѣ же слова,

¹⁴ *L'Italia Musicale*, 5 January 1848, p. 213.

¹⁵ *L'Italia Musicale*, 15 June 1850, p. 157.

¹⁶ *Gazetta Musicale di Milano*, 21 April 1850, p. 62.

которыя въ другихъ мѣстахъ были введены въ оперу въ качествѣ похвалы папѣ Пію IX, *A Carlomagno gloria ed onor*, потому что «Карль Великій, къ которому обращены слова въ оперѣ, былъ генеалогическимъ предшественникомъ нынѣшняго иностраннаго правителя Ломбардіи-Венето, императора Габсбурговъ».

Зрители отвѣтили на отказъ властей измѣнить скомпрометированныя слова бойкотомъ слѣдующей оперы по счету – «Макбета» того же Верди – Верди, который якобы былъ рупоромъ революціонной Италіи.

РАЗЛИЧНЫЕ КОНТЕКСТЫ ПОЛИТИЧЕСКАГО ИСПОЛЬЗОВАНІЯ ОПЕРЪ ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ

ЭТО ПЕРЕЧИСЛЕНІЕ ПРИМѢРОВЪ ПОЛИТИЧЕСКИХЪ РЕАКЦІЙ НА ОПЕРЫ ВЕРДИ въ 1840-ые гг., безусловно, далеко не исчерпывающе. Реконструкція всѣхъ такихъ случаевъ потребовала бы поиска документальныхъ свидѣтельствъ въ почти безконечномъ множествѣ разрозненныхъ источниковъ. Однако даже этотъ крайне неполный списокъ наводитъ на мысль о томъ, что картина использованія вердіевскихъ оперъ итальянскими націоналистами весьма сложна и не укладывается въ единую концепцію идеологическаго заказа политическихъ элитъ.

Что сразу бросается въ глаза – такъ это то, что лишь незначительная часть творчества Верди, использовалась въ ходѣ политическихъ демонстрацій. Здѣсь интересны два моменты. Во-первыхъ, экспрессивное поведеніе аудиторіи во всѣхъ задокументированныхъ случаяхъ не всегда являлось демонстраціей итальянскаго націонализма, но иногда было ориентировано на поддержку совершенно разныхъ политическихъ идіомъ (напримѣръ, какъ въ исторіи съ папой Піемъ IX). Во-вторыхъ, часто зрители (а также организаторы) выражали не солидарность съ семантическимъ посыломъ той или иной оперы Верди, а выражали свой протестъ. Такъ было, напримѣръ, въ случаѣ съ замѣнами постановокъ оперъ Верди на «патріотическіе гимны и пѣсни». Если сама такая замѣна имѣла мѣсто, это уже говоритъ о томъ, что организаторы и возможно публика не считала либретто и его подтекстъ достаточно соответствующими идеологіи итальянскаго Рисорджименто.

Въ существующей литературѣ объ участіи Верди въ движеніи Рисорджименто въ основномъ предполагается, что патріотическій, проитальянскій символизмъ былъ очевиденъ для современной композитору аудиторіи: оперы Верди представляли собой «тонко завуалированныя патріотическія отсылки, смѣшанныя съ религіозными чувствами», черезъ которыя композиторъ сообщалъ итальянскому народу «стремленіе, ранѣе раздѣлявшееся небольшимъ меньшинствомъ» итальянскихъ націоналистовъ (Donakowski 1972, 243–244; Miller 1987, 610). Согласно этой точки зрѣнія, патріотическіе смыслы въ операхъ Верди возникли потому, что символизмъ спектаклей было легко переработать для нуждъ національно-освободительнаго движенія, которое различало «насъ», итальянскій народъ, и «ихъ», иностранныхъ угнетателей. Реакція публики на отрывки изъ «Макбета», «Атилы» и «Набукко», а также на пропагандистскую оперу «Битва за Леньяно» наводитъ на мысль, что

такая «обработка» смысловъ, содержащихся въ вердѣевскихъ произведеніяхъ, дѣйствительно имѣла мѣсто.

Рис. 6. Амос Кассиоли (1832–1901). Битва при Леньяно.
«Битва при Леньяно» – единственная по-настоящему пропагандистская опера Верди.

Fig. 6. Amos Cassioli (1832–1891). La battaglia di Legnano.
La battaglia di Legnano is the only truly propagandist Verdi's opera.
© Palazzo Pitti, Florence, Italy

Въ этихъ случаяхъ политическая повторная интерпретація того или иного опернаго отрывка отсылаетъ къ размытой системѣ противостоянія «мы противъ нихъ» (Gamson 1992) для пониманія текущей политической ситуаціи. Нѣсколько иное пониманіе политической реальности было создано идеологической интерпретаціей финала 3-го акта «Эрнани» и хора *O Signore, dal tetto natio* изъ «Ломбардцевъ». Здѣсь политическое переосмысленіе оперныхъ отрывковъ относилось не къ размытому когнитивному фрейму «мы противъ нихъ», а къ идеологии, рисующей новаго папу римскаго какъ главнаго и легитимнаго освободителя Италіи.

Кромѣ того, существовали значительныя различія въ распространенности и географическомъ распредѣленіи этихъ двухъ способовъ политической интерпретаціи вердѣевскихъ оперъ. Въ то время какъ республиканско-революціонное использование произведеній оперъ Верди было разбросано и обычно происходило не болѣе чѣмъ въ одномъ городѣ, использование его музыки для идеологической поддержки папы Пія IX, даже послѣ того,

какъ послѣдній продемонстрировали свое нежеланіе поддерживать дѣло національнаго объединенія, происходило на большей части Италіи.

Это не удивительно, если учесть два фактора. Во-первыхъ, «Эрнани» на тотъ моментъ была одной изъ самыхъ популярныхъ его оперъ (Conati 1987). Во-вторыхъ, новый папа былъ, пожалуй, единственной самой популярной политической фигурой десятилѣтія, которая привлекала вниманіе различныхъ политическихъ силъ по всей Италіи и которая при желаніи могла сплотить вокругъ себя и правыхъ, и лѣвыхъ, и центристовъ. Разрозненные республиканскіе варианты использования вердіевскихъ оперныхъ спектаклей доказываютъ, что въ стандартномъ представленіи о томъ, что оперы Верди были выраженіемъ итальянскаго патриотизма, возможно, есть зерно истины. Однако наиболѣе популярная на тотъ моментъ опера Верди «Эрнани» не содержала никакихъ «закодированныхъ» ссылокъ на идеологию итальянскаго Рисорджименто.

Самая простая положительная реакція публики на пьесу – апплодисметы, которые въ социологии считаются ассоціативнымъ поведеніемъ (Atkinson 1984a; Heritage and Greatbatch 1986), а самая типичная негативная реакція – освистываніе (Clayman 1993). Въ 1840-ые гг. оперные спектакли давали зрителямъ больше возможностейъ для выраженія своей реакціи (Sawall 2000, 164). Въ случаяхъ недовольства публика выражала неодобреніе спектаклю массовыми драками во время представленія прямо въ театрѣ или наотрѣзъ отказывалась присутствовать. Такова была реакція либераловъ въ 1848 г. въ Мантуѣ и Венеціи, когда они бойкотировали выступленія «Макбета» и «Эрнани». Въ то же время въ Миланѣ корреспондентъ лондонской газеты «Таймсъ» обнаружилъ, что театръ «Ла Скала», считавшійся подконтрольнымъ имперскимъ властямъ Габсбурговъ, «опустѣлъ почти полностью». Единственными присутствующими были «шпіоны полиціи или чиновники въ государственныхъ учрежденіяхъ, которые были вынуждены присутствовать по долгу службы» (Nonan 1852, 59–60).

Недовольное экспрессивное поведеніе во время революцій 1848 г. распространилось не только на оперы, но и на другіе развлекательные жанры и практики. Въ февралѣ 1848 г. выступленія знаменитой танцовщицы Фанни Эльслеръ, которую ранѣе съ энтузіазмомъ принимали въ Миланѣ, стали поводомъ для демонстраціи общественнаго недовольства. Поскольку Эльслеръ была австрійкой, молодые либералы демонстрировали свое презрѣніе къ габсбургскимъ властямъ, освистывая ее, въ то время какъ болѣе умѣренные театралы, уважавшіе танцовщицу за ее благочестіе и милосердіе, просто держались въ тѣ дни подале отъ театра (Barbiera 1925, 123–126).

Однимъ изъ важныхъ событій, приведшихъ къ революціи въ Миланѣ, были «табачные бунты», которые выросли изъ рѣшимости имперскихъ властей подавить насильственными мѣрами бойкотъ жителей города, объявленный ими продажѣ сигаръ, лотерейныхъ билетовъ и другихъ предметовъ роскоши, доходы отъ которыхъ рассматривались какъ важные источники дохода для администраціи Габсбурговъ (Hearder 1983, 201; Holt 1971, 134; Nonan 1852, 57–58). Символическое избѣганіе куренія сигаръ и ожесточенныя столкновенія съ курильщиками распространились изъ Милана въ другіе города Ломбардіи-Венето (Hiibner 1891: 48–52; Trevelyan 1923: 61–62). Въ этомъ контекстѣ даже простого поведенія, такого какъ куреніе въ общественныхъ мѣстахъ, было достаточно, чтобы классифицировать человѣка

как проавстрийского активиста и сочувствующаго австрийскимъ властямъ: «Каждый, кого видѣли курящимъ на улицѣ, считался врагомъ народа» (Honan 1852, 58).

Рис. 6. Фанни Эльслер (1810–1884), одна из самых знаменитых балерин XIX в. Гравюра Анри Греведона.

Fig. 6. Fanny Elssler (1810–1884), one of the most famous ballerinas of the nineteenth century. Engraving of Henri Grévedon.

© Bibliothèque en ligne Gallica. ARK: btv1b84175415

Въ противоположность этому для самоидентификации въ качествѣ итальянца можно было бы использовать и другіе ассоціативныя практики. Извѣстіе о революціи противъ бурбонскаго короля Сициліи было встрѣчено демонстративнымъ потреблениемъ «итальянской» пасты (Nonan 1852, 58).

Случаи, когда публика реагировала на оперные спектакли неодобрительно, протекали по подобной схемѣ. Подобно сигарамъ, лотерейнымъ билетамъ и австрійской балеринѣ, оперные спектакли, включая постановки оперъ Верди, были полезны для артикуляціи коллективной политической позиціи, поскольку ихъ можно было воспринимать какъ «антиреволюціонные», а значить, какъ объекты, которыхъ слѣдуетъ избѣгать. Коллективный отказъ отъ посѣщенія опернаго спектакля можетъ быть столь же явнымъ политическимъ заявлениемъ, какъ и противоположно окрашенная реакція на потенциально патриотическую символику въ оперномъ спектаклѣ. Политически ангажированное поведеніе публики становится явнымъ, когда мы сравниваемъ пустыя мѣста и ложи «Ла Скала» съ относительно хорошо посѣщаемыми театрами (Rosselli 1996).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРПРЕТИРУЮЩИХ АКТИВИСТОВ

Представленныя данныя свидѣтельствуютъ о томъ, что существовалъ далеко не одинъ только типъ соціополитической реакціи на оперы Верди, и что этѣ оперы могли быть использованы для построения разныхъ коллективныхъ идеологическихъ разсказовъ, объединяющихъ людей для разныхъ цѣлей.

Какіе факторы были въ конечномъ счетѣ отвѣтственны за конкретные способы использования этихъ оперныхъ спектаклей въ каждомъ изъ документированныхъ случаевъ? Очевидно, что представление о томъ, что итальянская опера того періода несла въ себѣ мощный политико-идеологическій посылъ, не объясняетъ широкой вариативности, особенно если мы примемъ во вниманіе, что иногда «патриотическая» опера изображалась, наряду съ сигарамы и лотерейными билетами, какъ «предательски австрійская». Я вижу отвѣтъ на этотъ вопросъ въ дѣятельности интерпретирующихъ активистовъ, которые навязывали зрителямъ-соучредителямъ свои собственныя политическія интерпретаціи представленія.

Сохранившіеся отчеты о поведеніи публики въ случаѣ политическаго использования оперныхъ спектаклей во время революціи 1848 г. указываютъ на то, что патриотическій отвѣтъ не былъ спонтанной общественной реакціей, а былъ организованъ активнымъ меньшинствомъ въ аудиторіи. Согласно одному изъ разсказовъ о первомъ случаѣ использования финала 3-го акта Эрнани въ качествѣ гимна Пію IX, именно зрители въ партерѣ, въ пространствѣ, отведенномъ для среднихъ классовъ въ театрѣ, начали кричать «слава и честь Пію IX» до тѣхъ поръ, пока всѣ пѣвцы и всѣ зрители не начали выкрикивать то же самое (Magliani 1993, 1187). Въ полицейскомъ отчетѣ¹⁷ о попыткахъ вызвать пѣвцовъ на бисъ для исполненія *La patria tradita* въ «Макбетѣ» въ Венеціи перечисляетъ поименно лицъ, пытав-

¹⁷ *Carte secrete*, vol. 3, p. 129.

шихся мобилизовать публику, заручиться поддержкой у других зрителей. В обоих случаях политическая реакция была организована неким ядром интерпретирующих активистов, которые предоставили остальной аудитории патриотически окрашенную интерпретацию того, что они видели и слышали.

Важность этого меньшинства интерпретирующих активистов в театре становится ясной при сравнении их фреймовой деятельности с фреймовой деятельностью других интерпретирующих экспертов, таких как, например, политических обозревателей (Baumann 2001; Levy 1988; Shrum 1991).

В обоих случаях задача интерпретации и оценки выполняется интерпретирующими активистами, которые прямо или косвенно заявляют, что имеют более адекватное понимание объекта своей интерпретации, чем любой другой фактической или потенциальный член аудитории. Однако влияние политических обозревателей достигается целевой аудитории опосредованно – через различные средства массовой информации и с существенным временным лагом.

Деятельность интерпретирующих активистов в контексте спектакля гораздо более непосредственна, поскольку она налагает на соучастников аудитории обязанность немедленно присоединиться или не присоединиться – на этот раз не к самому спектаклю, а к интерпретации спектакля активистами.

Кроме того, в политически напряженных ситуациях интерпретационная активность в театре может стать процессом внутригрупповой работы по контролю поведения группы (Laitin 1995). «Неадекватное», т.е. непредписанное, независимое, свое собственное поведение членов аудитории имплицитно или эксплицитно стигматизируется интерпретирующими активистами.

Бойкот облагаемых австрийским налогом сигар в Милане и Венеции внезапно преобразился в то, что курение на публике стало расцениваться в качестве символического акта самоидентификации, «за или против» народа. В те беспокойные времена, принятие идеологии интерпретирующих активистов, чтобы присоединиться к определенному «лучшему» «пониманию» оперного спектакля (будь-то его поддержка, освидетельствование или бойкот), могло быть лучшим социальным выбором, учитывая риск быть подвергнутым социальному порицанию людьми, которые посещали оперные спектакли с вами ночью за ночью. При этом театр не однозначно, а ситуативно, от случая к случаю маркировался как «свой» или «чужой».

Если какая-нибудь семья осмеливалась пойти в Миланскую оперу в 1848 г., то «при выходе из нее на них шипели, а на следующий день давали формальное предупреждение не повторять этого преступления» (Nonan 1852, 60). Те, кто не подчинился либеральному бойкоту оперного театра в Венеции, подвергались «оскорблениям и угрозам» (Guiccioli 1934, 158). Агрессивный язык автора обзора постановки главной идеологической оперы Верди *La battaglia di Legnano* в Риме дает представление о нормативном принуждении к ассоциативному поведению. В своем обзоре автор предсказывает опере бурный успех, пишет, что благодаря своему патриотическому совершенству опера совершит путешествие по Италии, и при этом он говорит: «если есть еще холодная и эгоистичная душа, которая

не воспламеняется патриотической любовью, слушая [музыку оперы], мы скажем, что эта душа была проклята при рождении” (цит. по: Monaldi 1928, 179–180).

Однако интерпретирующие активисты не всегда могли заручиться поддержкой широкой публики.

Это можно проиллюстрировать отчетом об одной постановке «Битвы при Леньяно» в Риме (Lancellotti 1862, 77; Roncalli 1997, 83–84). В тот вечер публика разделилась между теми, кто хотел вызвать на бис артистов для исполнения идеологически заряженной массовой сцены оперы, и теми, кто был против этого. После того, как взрыв аплодисментов утих, а партия против вызова певцов на бис как будто одержала победу, пьяный солдат из ложи все же потребовал выхода на бис. Когда те, кто сидел в партере, закричали ему в ответ, он начал дебоширить, бросать стулья из ложи на сцену, выхватил саблю, пистолет и стал стрелять в воздух. Зрители бросились к выходам, дамы в ложах упали в обморок, и к тому моменту, как пьяный был наконец арестован, театр был наполовину пуст. Так что, если понимать под этим пьяным интерпретирующего активиста, то его активизм пропал втунь.

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТКЛИКА АУДИТОРИИ ОПЕРНЫХ ПОСТАНОВОК

До сих пор я обсуждал два типа семантических пространств, которые интерпретирующие активисты использовали для навязывания своей политической интерпретации оперного спектакля и получения соответствующей поведенческой реакции от зрителей: символизм спектакля и нормативные санкции внутригруппового контроля. Третьим ресурсом, способствовавшим созданию ассоциативной реакции на политическую идиому, были формальные свойства итальянской оперы того периода. Сильные эмоциональные реакции на оперу могли быть использованы интерпретирующими активистами для выработки определенной политической мобилизации. В частности, две формальные особенности итальянской оперы того периода обеспечивали возможность создания прочных ассоциативных связей: модульная структура оперы (последовательность отдельных номеров) и насыщенность акустической среды громкими звуками.

До радикальной реформы музыкального театра, осуществленной Рихардом Вагнером, опера была организована в основном как набор более или менее самостоятельных номеров (Kimbell 1991, 430–436). Стандартная структура оперы состояла из хорошо очерченных модулей, которые удерживались вместе общей нитью сюжета и персонажей. Эта условная модульность оперы выполняла несколько функций. С точки зрения постановки, это не только дало сочинение менее трудоемким процессом на рынке с невяроятно высоким оборотом новых произведений, но и давало певцам возможность замкнуть номер из одной оперы на номер из другой, например, по соображениям тесситуры. Две другие функции модульности оперы имели прямое отношение к формированию ассоциативного отклика среди посетителей театра.

Рис. 7. «Эрнани», другое изображение обсуждаемого извѣстнаго мѣста изъ III дѣйствія.

Fig. 7. *Ernani*, another depicting of the notable place in Act III.

Во-первыхъ, организація декорацій было приурочено для передачи одного конкретнаго эмоціональнаго состоянія персонажей на сценѣ. Опера состояла изъ серіи сценъ, въ которыхъ драматическое развитіе приостанавливалось, а пѣвцы на сценѣ занимались выраженіемъ своего эмоціональнаго состоянія посредствомъ пѣнія. Темпоральный потокъ музыки придавалъ смыслъ и интересъ такимъ статичнымъ картинамаъ, которыя, лишеныя самой музыки, не могли бы удерживать вниманіе аудиторіи на протяженіи исполненія всего произведенія (Dahlhaus 1989, 126–127; Robinson 1985, 10). Драматическое дѣйствіе развивалось въ речитативахъ или въ оркестровыхъ отрывкахъ, которые обеспечивали непрерывность между формально завершенными музыкальными номерами. Модульная структура «Эрнани» въ качествѣ примѣра приведена въ таблицѣ.

Вторая функція этой модульной конструкціи состояла въ томъ, чтобы дать четкіе указанія о томъ, гдѣ она находится. Каждый номеръ имѣлъ достаточно четкій финалъ, который обычно сигнализировался такими особенностями композиціи, какъ каденція (которая дава-

ла солистамъ возможность проявить вокальную виртуозность) или оркестровое тутти. Такие композиційныя находки были незамѣнимы для привлеченія вниманія зрителей въ обстановкѣ, которая больше напоминала спортивный матчъ въ наше время, чѣмъ почти сакральную, приглушенную атмосферу сегодняшнихъ концертовъ и оперныхъ представлений (Kimbell 1991; Rosselli 1991, 60–63). Такимъ образомъ, конецъ музыкальнаго номера былъ недвусмысленной «точкой завершенія», аналогичной финаламъ политическихъ рѣчей, послѣ которыхъ должны слѣдовать апплодисменты (Atkinson 1984b; Heritage and Greatbatch 1986).

Таблица. Модульная структура оперы «Эрнани».

Table. *Ernani* modular structure.

<i>Hernani</i> Opera in Four Acts	
I Act "The Bandit"	
A1	Prelude
A2	Introductory choir
A3	Recitative and Cavatina Hernani
A4	Scene and Cavatina Elvira
B1	Scene and Duet Of Elvira and Don Carlos
B2	Scene and Terzet Elvira, Hernani and Don Carlos
B3	Recitative and Cavatina de Silva
B4	The final
II Act "Guest"	
C1	Introduction - Gallop with Chorus
C2	Scene and Tertzet de Silva, Elvira and Hernani
C3	Scene (Don Carlos, Elvira And Chorus) and Don Carlos Aria
C4	Duo of Hernani and de Silva
Act III "Clemency"	
D1	Prelude (Riccardo, Don Carlos), Scene and Cavatina Don Carlos
D2	Conspiracy Scene (Hernani, de Silva, Iago, Chorus)
D3	Scene and Final
IV Action "Masquerade"	
E1	Ball
E2	Scene And Terzet Hernani, Elvira and de Silva

Обратимъ вниманіе, что всѣ примѣры ассоціативнаго политическаго отвѣта, обсуждаемые здѣсь, какъ правило, были организованы вокругъ одной изъ нѣсколькихъ декораций, которыя использовались на протяженіи всей оперы. Этому процессу способство-

вала модульная структура жанра. Сочетание высокого накала страстей, сгущенного в нѣкоторомъ номерѣ, и яснаго приглашенія апплодировать въ концѣ этой номера давало прекрасный матеріалъ, изъ котораго интерпретирующіе активисты могли бы построить выгодное имѣ политическое заявленіе. Во-первыхъ, страстность, драматичность поставленной пьесы уже сама поднимала эмоціональное возбужденіе зрителей. А затѣмъ, по завершеніи номера, слѣдовалъ отвѣтный ассоціативный отвѣтъ, при которомъ можно было бы использовать эту эмоціональность въ идеологическихъ цѣляхъ, напримѣръ, націоналистическихъ или иныхъ политическихъ конструкціяхъ, никакъ или почти никакъ не связанныхъ съ содержаниемъ оперы.

Музыка какъ часть почти повседневнаго окруженія чловѣка является прекраснымъ ресурсомъ для эмпирической организаціи различныхъ эмоціональныхъ состояній (Crozier 1997; DeNora 2000). Сегодня, какъ показываетъ Денора (DeNora 2000), эта способность музыки создавать «фонъ» для различныхъ типовъ эмоціональныхъ и физиологическихъ переживаній используется многими людьми, такими какъ тренеры по аэробикѣ, ведущіе караоке или продавцы въ продуктовыхъ розничныхъ магазинахъ.

Съ этой точки зрѣнія классическихъ композиторовъ, чья судьба съ конца XVIII в. все больше зависѣла отъ успѣха ихъ музыки у публики, можно рассматривать какъ опытныхъ спеціалистовъ въ искусствѣ манипулированія акустическими матеріалами для производства ассоціативнаго отклика въ аудиторіи. Въ хорошемъ оперномъ спектаклѣ аудиторія реагируетъ на это искусное созданіе акустической среды не только когнитивно, обрабатывая и интерпретируя черезъ зрѣніе и слухъ представленіе на сценѣ, но и реагируя на это представленіе эмоціонально и даже физиологически (Hutcheon and Hutcheon 2000, 153–181).

Однимъ изъ приѣмовъ, съ помощью которыхъ композиторы XIX в. могли «захватить» аудиторію, было усиленіе динамическаго діапазона, который они предписывали для солистовъ, хора и оркестра. Даутъ (Dauth 1981), обсуждая освѣщеніе итальянскихъ оперныхъ спектаклей вѣнскими періодическими изданіями въ 1840-ыхъ и 1850-ыхъ годахъ, обнаружила, что критики регулярно жаловались на слишкомъ громкіе звуковые эффекты. Одинъ англійскій критикъ былъ особенно язвительнъ. «Въ современныхъ операхъ, писалъ онъ, мы имѣемъ череду скучныхъ и монотонныхъ хоровъ, въ которыхъ крики и вопли пѣвцовъ заглушаются оглушительнымъ и непрестаннымъ воспроизведеніемъ всѣхъ шумовъ, которые только могутъ быть произведены оркестромъ» (Hogarth 1972, 341–342).

Такіе пренебрежительные комментаріи критиковъ наводятъ на мысль о типичной ситуациі въ акустикѣ, используемой итальянскими композиторами, которые въ своихъ поискахъ новизны и впечатляющихъ эффектовъ къ серединѣ XIX в. стали использовать постоянно увеличивающійся динамическій діапазонъ.

Въ началѣ XIX в. акцентъ на хоръ, успѣшная кампанія по устраненію изъ оперы кастратовъ и введеніе мѣдныхъ духовыхъ инструментовъ (Spitzer and Zaslav 1992) привели къ «затемненію цвѣта и сгущенію фактуры итальянской музыки по сравненію съ оперой восемнадцатаго вѣка, основанной на сопрановыхъ аріяхъ» (Kimbell 1991, 442; Rosselli 1991, 69). Конати (Conati 1971) замѣтилъ, что въ результатѣ начиная съ 1830-ыхъ гг. появился итальянскій видъ «большой оперы». Акустическая особенность этихъ оперъ характеризовалась накопленіемъ вокальной и инструментальной энергіи для созданія подавляющаго психику

«густого» звука, который буквально «врывался» въ чувства. Одинъ писатель описываетъ эффектъ марша изъ пьесы Россини «Осада Коринѳа», имѣвшую большой успѣхъ въ Миланѣ въ 1850 году, слѣдующими словами: «публика, наэлектризованная этимъ маршемъ, огнемъ этой музыки... громко апплодировала и единодушно требовала выхода на бисъ, послѣ исполненія котораго апплодисменты возобновились»¹⁸. Болѣе легкую, эфемерную и прозрачную музыку публика могла уже воспринять прохладно. Именно этой причиной другой критикъ объяснилъ равнодушіе публики къ новой постановкѣ оперы Россини «Сорока-воровка», «полусерьезной» оперы: «Когда ихъ уши привыкли къ энергичнымъ гармоніямъ II Giuramento и II Bravo [композитора Меркаданте], а ихъ умы – къ наполненнымъ силой мелодіямъ Nabucco и I Lombardi, – молодые люди уже не поддаются на соблазнъ колоратуры и простыхъ формъ»¹⁹.

Рис. 7. Серпенты (слѣва) и офиклейды (справа), которые широко использовались въ качествѣ духовыхъ басовъ въ итальянской оперѣ до Верди. Они характеризуются слабо-средними динамическими возможностями.

Fig. 7. Serpents (left) and ophicleides (right) that were widely used as wind basses in Italian opera before Verdi. They have average to poor dynamic possibilities.

© Simon Darragh; <http://simondarragh.blogspot.com/2016/01/the-ophicleide.html>

¹⁸ *L'Italia Musicale*, 18 May 1850, p. 124.

¹⁹ *Gazetta Musicale di Milano*, 26 January 1848, p. 30.

Рис. 8. Во всех своих операх 1840-ых годов Верди предписывал использовать "чимбассо" в оркестре как самый низкий пистонный тромбон. Это делало звук намного темнее и гуще. На картине представлены различные виды кимбассо, использовавшиеся в 1840-1870-х годах для воспроизведения музыки Верди.

Fig. 8. In all his operas of the 1840s, Verdi called for the use of "cimbasso" in the orchestra as the lowest valved trombone. That made the sound much darker and thicker. In the picture, there are different types of cimbassi used in 1840s–1870s for playing Verdi's music.

© www.metmuseum.org; <https://trombonechat.com/viewtopic.php?t=10524>

Верди, безусловно, находился под влиянием грандиозной оперной формы, разработанной его предшественниками Меркаданте и Россини, и в частности, в опере – библейской драме последнего «Моисей» (Petrobelli 1994). После написания «Набукко» Верди утвердился в этом жанре грандиозной оперы. В своих последующих произведениях он сознательно повторял находки, приведшие к успеху «Набукко» (Parker 1997). Поиск поразительных эффектов всех видов – неотъемлемая часть его композиторской деятельности, о чем свидетельствует тщательная подготовка этих эффектов, например, проверка, чтобы хор был достаточно большим (Chegai 1996; Sonati 1981). Какими бы ни были конкретные механизмы, явно, что в 1840-ых гг. Верди использовал в своих операх усиленный акустический аппарат, что принесло ему прозвище «папа хоров» (Garibaldi 1931, 162), а с другой стороны, сделало его уязвимым для уничижительной критики насчет отсутствия изящества в его оркестровке с преобладанием духовых инструментов. В приложении 4 можно послушать, как Верди использовал тромбовую секцию, усиленную «чимбассо» – инструментом, который он предписывал во всех операх 1840-ых гг. – в прелюдии к опере «Атила» (**Supplementary 4, © 1989 Warner Classics,**

Warner Music UK Ltd).²⁰ Стремление къ громкому звуку Верди сочеталъ съ мастерствомъ написанія громкихъ пассажей для мѣдныхъ духовыхъ инструментовъ, которымъ во многомъ былъ обязанъ Джакомо Мейерберу. Можно сравнить предыдущій примѣръ отрывка изъ «Атилы» съ прелюдией къ «Роберту» Мейербера (**Supplementary 5, © Maggio Musicale Fiorentino Orchestra e Chorus; Nino Sanzogno**). Можно услышать несомнѣнное сходство оркестровокъ.

Эффектъ, достигаемый усиленнымъ звучаніемъ оперы того времени (как итальянской оперы, так и большой французской оперы), основанъ на простомъ психологическомъ процессѣ: сложная громкая музыка эмоционально и физиологически «узурпируетъ» человѣческіе когнитивные ресурсы (North and Hargreaves 1997, 98–99). Использование расширенного акустическаго діапазона было полезнымъ приѣмомъ, используемымъ композиторами для фиксаціи вниманія аудиторіи. Врядъ ли случайно всѣ примѣры проявленія патриотическихъ чувствъ въ итальянскихъ оперныхъ театрахъ въ періодъ около 1848 г. происходили послѣ исполненія номеровъ съ мощнымъ и «густымъ» звучаніемъ. Я предполагаю, что эмоциональное (и даже физиологическое) воздѣйствіе такого громкаго звука на аудиторію вполнѣ обеспечивало интерпретирующимъ активистамъ удобный психофизиологическій ресурсъ для формированія политической реакціи соціальной группы.

Рис. 9. Однако до того, какъ Вагнеръ реформировалъ оперу, самый громкій звукъ достигался въ парижскихъ постановкахъ оперъ Джакомо Мейербера, въ которыхъ въ качествѣ четвертаго члена семейства тромбонныхъ инструментовъ использовался пистонный контрабасъ-тромбонъ, который также назывался «чимбассо». Верди очень многое перенялъ у Мейербера въ своемъ типѣ оркестровки.

Fig. 9. However, before Wagner's reforming the opera, the loudest sound was achieved in Paris performances of Giacomo Meyerbeer's operas that used valved double-bass trombone as the fourth member of the trombone family. Verdi took very much from Meyerbeer in his type of orchestration.

© Chelsea Opera Group; Gary Ness

²⁰ Orchestra del Teatro alla Scala, Milano; Riccardo Muti.

Экспериментальныя (Копесні 1982) и этнографическія (DeNora 1997, 1999, 2000) работы показали, что музыка и акустическая среда усиливают и направляют эмоциональную и поведенческую реакцию человека, изменяют его настроение и обеспечивают соответствующее «пространство» для конкретной деятельности.²¹

Постановки оперь Верди в 1840-ых гг. обеспечили благодатную почву для интерпретирующих активистов, формирующих националистическую идеологию, выраженную в конкретных политических манифестациях, поскольку логика художественной формы, существовавшей в то время, предрасполагала композитора заранее организовать акустическую среду таким образом, чтобы она благоприятствовала формированию социополитического отклика публики. Интерпретация визуального и акустического содержания спектакля для обозначения политических идиом, событий и обстоятельств поддерживалась сильной эмоциональной восприимчивостью театралов тех времен.

Такое переосмысление деятельности интерпретирующих активистов наводит на мысль о том, что эмоциональное возбуждение и сопутствующее ему ассоциативное поведение, вызванное музыкой, могли буквально втягивать зрителей в «необходимую» политическую идеологию и связанные с ней формы проявления политической позиции без осмысленных раздумий, действительно ли человек хочет присоединиться к какому-либо заявлению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИНТЕРАКЦИОНИСТСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ на производство политического смысла позволяет достичь более глубокого понимания конструирования коллективного социополитического действия. Смысл лучше всего понимать не как неотъемлемое свойство культурных объектов, а как феномен, возникающий возникающее в процессе использования этих культурных объектов контекстуально предрасположенными потребителями. Возникающие в процессе генерации смыслы – это не только продукты культурного объекта и когнитивных ожиданий его пользователей, но и результаты взаимозависимости этих пользователей от других членов аудитории, к которой они принадлежат.

Аудиторию можно рассматривать как свободные сеты, в которых интерпретирующая активность распределена неравномерно.

²¹ Къ приведеннымъ авторомъ двумъ особенностямъ вердиевскихъ оперь, несомненно сильно влияющихъ на формирование эмоционального возбуждения, можно добавить третью. Всѣ оперы Верди, написанныя в 1840-ыхъ гг. – это оперы романтическія, либретто которыхъ написано такъ, чтобы максимально сгущать страсти и нагнетать эмоции. Нереалистично драматичные повороты сюжета, феноменальныя страдания героевъ, накаль страстей, бьющія черезъ край счастье и горе – все это также могло способствовать приведенію зрителя въ опредѣленное состояніе «экстаза», которое могли использовать интерпретирующіе активисты. *Прим ред.*

Я продемонстрував полезность этой точки зрѣнія, показавъ, что лучшей способъ объяснить различные способы, съ помощью которыхъ исполненіе оперъ Верди использовалось въ эпоху Рисорджименто въ качествѣ идеологическаго инструмента – это понятъ оперу какъ нѣкоторое аудіовизуальное «пространство», служащее фономъ для дѣятельности, которая обычно воспринимается какъ отвлекающая или тревожащая (политическія манифестаціи, публичныя рѣчи, революціонныя сходки). Однако когда прослушиваніе музыки выдвигается на первый планъ – какъ это происходит и сегодня въ концертныхъ залахъ, – акустическій матеріалъ становится магнитомъ, сильно притягивающимъ вниманіе слушателей (Kimbell 1991; Rosselli 1996).

Подобно индѣйскимъ кинозрителямъ, публика эпохи Рисорджименто занимались по большей части «выборочнымъ просмотромъ» (Srinivas 1998, 328–329). Въ этомъ контекстѣ музыка постоянно «находилась» между переднимъ планомъ (напримѣръ, во время пьесъ, исполняемыхъ извѣстнымъ пѣвцомъ) и заднимъ планомъ (во время пьесъ, считающихся менѣе интересными, когда главной заботой было общеніе съ другими зрителями).

То, что интерпретирующие активисты могли использовать акустическія возможности опернаго спектакля для конструирования идеологической «исторіи», во многомъ объясняется тѣмъ, что музыка оперъ Верди воспринималась какъ прекрасная и поэтому легко могла быть выдвинута на первый планъ въ итальянской театральной фабрикѣ генераціи соціополитическихъ смысловъ въ 1840-ые годы.

Хотя тѣсная связь между итальянской оперой XIX в. и націонализмомъ Рисорджименто воспринималась многими поколѣніями ученыхъ какъ нѣчто само собой разумѣющееся, тщательное изученіе историческихъ свидѣтельствъ о политическихъ выступленіяхъ въ ходѣ оперныхъ представленій показываетъ ограниченность этого взгляда. Во-первыхъ, части (номера) оперныхъ спектаклей использовались для символическаго одобренія не обязательно итальянскаго національнаго чувства, но крайне разныхъ политическихъ идіомъ. А во-вторыхъ, при построеніи политическихъ и идеологическихъ рассказовъ оперные спектакли могли выступать не только какъ объекты патріотической принадлежности, но и какъ объекты, которыхъ слѣдовало избѣгать, когда посѣщеніе оперы клеймилось какъ непатріотичное. Въ этой разнообразной палитрѣ красокъ использованія оперныхъ спектаклей важнѣйшая задача политической интерпретаціи смысла представленія выполнялась интерпретирующими активистами, которые могли навязывать свою идеологическую интерпретацію культурнаго объекта зрителямъ-соучастникамъ. Въ своей работѣ по созданію и навязыванію политическихъ смысловъ интерпретирующие активисты также использовали дополнительныя средства, такіе какъ нормативное принужденіе къ «правильному» поведенію и формальныя свойства оперныхъ спектаклей.

Способность производить политическія интерпретаціи культурныхъ объектовъ, какъ правило, была неравномѣрно распределѣна среди аудиторіи. Изслѣдованіе дѣятельности интерпретирующихъ активистовъ по отношенію ко всей аудиторіи въ цѣломъ, даетъ полезное пониманіе процессовъ, посредствомъ которыхъ можетъ быть сконструированъ политическій смыслъ въ соціальныхъ сѣтяхъ пользователей. Вниманіе къ генераціи политическихъ интерпретацій культурныхъ объектовъ какъ интеракціонной дѣятельности аудиторіи

проливаєть свѣтъ на соціалныя условія, которыя дѣлають возможнымъ объединиться эстетическому опыту и политической вовлеченности.

Въ контекстѣ моего изслѣдованія, театръ лучше всего можетъ быть понятъ какъ усилитель, который воспринимаетъ, укрѣпляетъ и распространяетъ политическія идеологіи, которыя его окружають. Совмѣстное возникновеніе опредѣленныхъ эстетическихъ и идеологическихъ моделей, безусловно, является важнымъ соціальнымъ феноменомъ, требующимъ всесторонняго изслѣдованія. Аналитическая точность можетъ быть достигнута путемъ болѣе тщательнаго изученія конкретныхъ соціальныхъ механизмовъ, посредствомъ которыхъ политическіе смыслы активизируются въ ходѣ культурныхъ практикъ. Въ качествѣ отправной точки я использовалъ документально подтвержденное сосуществованіе опредѣленныхъ политическихъ идеологій и опредѣленныхъ типовъ театральнаго опыта. Однако мой анализъ идетъ еще дальше, сосредоточившись на поведеніи аудиторіи, чтобы лучше понятъ приведенія къ единому знаменателю смысла представленія и политическихъ идеологій. Я утверждаю, что это – интерактивное достиженіе интерпретирующихъ активистовъ.

Наконецъ, предложенный мною взглядъ на генерацію политическаго смысла соціально структурированными аудиторіями имѣетъ важное значеніе для политической науки сегоднешняго дня, напрімѣръ, для изслѣдованія протестныхъ и соціальныхъ движеній.

Конечно же, итальянская опера XIX в. и призывы, конструируемые современными профессиональными политтехнологами, имѣють, возможно, не такъ много общаго. Однако, изслѣдованіе музыкальнаго театра въ связи съ процессами генераціи и распространенія политическихъ идеологій, является полезнымъ для адекватнаго пониманія конструирования политическихъ смысловъ и политической мобилизаціи.

Такое расширение сферы вниманія за счетъ включенія менѣе очевидныхъ контекстовъ политическаго дѣйствія обезпечиваетъ болѣе реалистичный и исторически обоснованный взглядъ на огромное разнообразіе соціальныхъ и культурныхъ контекстовъ, въ которыхъ происходитъ выраженіе политическихъ идей. И кромѣ того, несмотря на важныя различія между стандартными политтехнологическими средствами и принципами и приѣмами использования культурныхъ объектовъ, такихъ какъ опера, ихъ можно воспринимать какъ инструментально аналогичные по крайней мѣрѣ въ одномъ важномъ аспектѣ: обѣ этѣ группы инструментовъ являются тѣсно связанными съ особенностями интерпретаціи цѣлевой аудиторіей. Такимъ образомъ, пониманіе того, какъ политической смыслъ конструируется въ контекстѣ эстетическихъ переживаній, можетъ пролить нѣкоторый свѣтъ на то, какъ политической смыслъ конструируется въ ходѣ обычной политической коммуникаціи.

Funding. This work did not receive any specific financing from any governmental, public, commercial, non-profit, community-based organisations or any other source.

Conflicts of interest. None declared.

REFERENCES

- Antolini, Bianca Maria. 1991. "Cronache teatrale veneziane: 1842-1849" (Theater chronicles from Venice: 1842-1849). In *Musica senza aggettivi: Studi per Fedele d'Amico*, edited by A. Ziino, 297-322, Florence: Leo S. Olschki. In Italian.
- Atkinson, J. Maxwell. 1984a. *Our Masters' Voices: The Language and Body Language of Politics*. London, England: Methuen.
- Atkinson, J. Maxwell. 1984b. "Public Speaking and Audience Response: Some Techniques for Inviting Applause." In *Structures of Social Action: Studies in Conversation Analysis*, edited by J. M. Atkinson and J. Heritage, 370-409, Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Baker, Wayne E. and Robert R. Faulkner. 1991. "Role as Resource in the Hollywood Film Industry." *American Journal of Sociology* 97: 279-309.
- Barbiera, Raffaello. 1925. *Salotto della contessa Maffei* (The salon of Countess Maffei). Milan: Treves. In Italian.
- Barwise, Jon. 1988. "On the Circumstantial Relation between Meaning and Content." In *Meaning and Mental Representations*, edited by U. Eco, M. Santambrogio, and P. Violi, 23-39, Bloomington, IN: Indiana University Press.
- Baumann, Shyon. 2001. "Intellectualization and Art World Development: Film in the United States." *American Sociological Review* 66: 404-326.
- Beales, Derek. 1981. *The Risorgimento and the Unification of Italy*. London, England: Longman.
- Benford, Robert D. 1997. "An Insider's Critique of the Social Movement Framing Perspective." *Sociological Inquiry* 67: 409-430.
- Berezin, Mabel. 1994. "Cultural Form and Political Meaning: State-Subsidized Theater, Ideology, and the Language of Style in Fascist Italy." *American Journal of Sociology* 99: 1237-1286.
- Bermbach, Udo. 1997. "Ober Leichen geht der Weg zur Macht: Gesellschaftliche und politische Aspekte in Giuseppe Verdis Opern" (Fraught with misdeeds is the path to power: Social and political aspects of Giuseppe Verdi's operas). In *Wo Macht ganz auf Verbrechen ruht: Politik und Gesellschaft in der Oper*, 146-180, Hamburg: Europäische Verlagsanstalt. In German.
- Bimberg, Guido. 1976. "Verdi und seine Adressaten" (Verdi and his addressees). In *Der Komponist und sein Adressat: Musikasthetische Beitrage zur Autor-Adressat-Relation*, edited by S. Bimberg, 146-150, Halle (Saale): Martin-Luther-Universität. In German.
- Bonnell, Victoria E. 1997. *Iconography of Power: Soviet Political Posters under Lenin and Stalin*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Bourdieu, Pierre. 1984. *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bourdieu, Pierre. 1991. *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Polity Press.
- Caravale, Mario and Alberto Caracciolo. 1978. *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX* (The

- Pontifical State from Martin V to Pius IX). Torino: UTET. In Italian.
- Carnesecchi, Riccardo. 1994. *Venezia sorgesti dal duro servaggio* *La musica patriottica negli anni della Repubblica di Manin* ("Venice, you arose from the harsh servitude": Patriotic music in the years of Manin's Republic). Venice: Il Cardo. In Italian.
- Chegai, Andrea. 1996. "Seduzione scenica e ragione drammatica: Verdi ed il 'Macbeth' fiorentino del 1847" (Stage seduction and dramatic reason: Verdi and Macbeth in Florence, 1847). *Studi Verdiani* 11: 40–74. In Italian.
- Clark, Martin. 1998. *The Italian Risorgimento*. London, England: Longman.
- Clayman, Steven E. 1993. "Booing: The Anatomy of a Disaffiliative Response." *American Sociological Review* 58: 110–130.
- Conati, Marcello. 1971. "Verdi, il grand opera a il 'Don Carlos'" (Verdi, grand opera and Don Carlos). In *Atti del II. Congress internazionale di studi Verdiani*, 242–279, Parma, Italy: Istituto di studi Verdiani. In Italian.
- Conati, Marcello. 1981. "Aspetti della messinscena del 'Macbeth' di Verdi" (Aspects of the staging of Verdi's Macbeth). *Nuova rivista musicale italiana* 3: 374–404. In Italian.
- Conati, Marcello. 1983. *La bottega della musica: Verdi e La Fenice* (The music shop: Verdi and La Fenice). Milan, Italy: Il Saggiatore. In Italian.
- Conati, Marcello. 1987. "'Ernani' di Verdi: Le critiche del tempo" (Verdi's Ernani: Contemporary reviews). *Bollettino dell'Istituto di Studi Verdiani* 10: 208–272. In Italian.
- Conati, Marcello. 1989. "I periodici teatrali e musicali italiani a met& Ottocento" (Mid-nineteenth century Italian theater and musical periodicals). *Periodica musica* 7: 13–28. In Italian.
- Crozier, W. Ray. 1997. "Music and Social Influence." In *The Social Psychology of Music*, edited by D. J. Hargreaves and A. C. North, 67–83, Oxford, England: Oxford University Press.
- Dahlhaus, Carl. 1989. *Nineteenth-Century Music*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Dauth, Ursula. 1981. *Verdis Opern im Spiegel der Wiener Presse von 1843 bis 1859: Ein Beitrag zur Rezeptionsgeschichte* (Verdi's operas in the Viennese press from 1843 to 1859: A contribution to the history of reception). München: Musikverlag Emil Katzbichler. In German.
- DeNora, Tia. 1997. "Music and Erotic Agency: Sonic Resources and Social-Sexual Action." *Body and Society* 3: 43–65.
- DeNora, Tia. 1999. "Music as a Technology of the Self." *Poetics* 27: 31–56.
- DeNora, Tia. 2000. *Music in Everyday Life*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Di Stefano, Carlo. 1964. *La censura teatrale in Italia, 1600–1962* (Theater censorship in Italy, 1600–1962). Bologna: Cappelli. In Italian.
- DiMaggio, Paul and Michael Useem. 1982. "The Arts in Class Reproduction." In *Cultural and Economic Reproduction in Education*, edited by M. Apple, 181–201, London: Routledge and Kegan Paul.
- Donakowski, Conrad L. 1972. *A Muse for the Masses: Ritual and Music in an Age of Democratic Revolution, 1770–1870*. Chicago, IL: University of Chicago Press.

- Duggan, Christopher. 1994. *A Concise History of Italy*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Engelhardt, Markus. 1988. *Die Chöre in den frühen Opern Giuseppe Verdis* (The choruses in Giuseppe Verdi's early operas). Tutzing: Hans Schneider. In German.
- Eyerman, Ron and Andrew Jamison. 1998. *Music and Social Movements: Mobilizing Traditions in the Twentieth Century*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fabbri, Paolo and Roberto Verti. 1987. *Due secoli di teatro per musica a Reggio Emilia: Repertorio cronologico delle opere e dei balli, 1645-1857* (Two centuries of music theater in Reggio Emilia: Chronological repertory of operas and ballets, 1645-1857). Reggio Emilia: Edizioni del Teatro Municipale Valli. In Italian.
- Fuller, Margaret. 1991. *"These Sad But Glorious Days": Dispatches from Europe, 1846-1850*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Gamson, William A. 1992. *Talking Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Garibaldi, Luigi Agostino, ed. 1931. *Giuseppe Verdi nelle lettere di Emanuele Muzio ad Antonio Barezzi* (Giuseppe Verdi in Emanuele Muzio's letters to Antonio Barezzi). Milan: Fratelli Treves. In Italian.
- Ginsborg, Paul. 1979. *Daniele Manin and the Venetian Revolution of 1848-49*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Goodwin, Charles and John Heritage. 1990. "Conversation Analysis." *Annual Review of Anthropology* 19: 283-307.
- Gossett, Philip. 1990. "Becoming a Citizen: The Chorus in Risorgimento Opera." *Cambridge Opera Journal* 2: 41-64.
- Griswold, Wendy. 1983. "The Devil's Techniques: Cultural Legitimation and Social Change." *American Sociological Review* 48: 668-680.
- Guiccioli, Alessandro. 1934. *Guiccioli (1796-1848): Memorie di una famiglia patrizia* (The Guicciolis (1796-1848): Memoirs of a patrician family). Vol. 1. Bologna, Italy: Nicola Zanichelli. In Italian.
- Hanks, William F. 1996. *Language and Communicative Practices*. Boulder, CO: Westview.
- Header, Harry. 1983. *Italy in the Age of the Risorgimento, 1790-1870*. London: Longman.
- Heritage, John and David Greatbatch. 1986. "Generating Applause: A Study of Rhetoric and Response at Party Political Conferences." *American Journal of Sociology* 92: 110-157.
- Hobsbawm, E. J. 1962. *The Age of Revolution, 1789-1848*. New York: Vintage.
- Hogarth, George. [1851] 1972. *Memoirs of the Opera in Italy, France, Germany, and England*. Vol. 2. Reprint, New York: Da Capo.
- Holt, Edgar. 1971. *The Making of Italy, 1815-1870*. New York: Atheneum.
- Honan, Michael Burke. 1852. *The Personal Adventures of "Our Own Correspondent" in Italy*. New York: Harper and Brothers.
- Hübner, Joseph Alexander, Comte de. 1891. *Une annee de ma vie, 1848-1849* (A year of my life, 1848-1849). Paris, France: Hachette et Cie. In French.
- Hunt, Lynn. 1992. *The Family Romance of the French Revolution*. Berkeley, CA: University of California Press.

- Hutcheon, Linda and Michael Hutcheon. 2000. *Bodily Charm: Living Opera*. Lincoln, NE: University of Nebraska Press.
- Jameson, Fredric. 1981. *The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Johnston, Hank and Bert Klandermans, eds. 1995. *Social Movements and Culture*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- Kimbell, David. 1991. *Italian Opera*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Konecni, Vladimir J. 1982. "Social Interaction and Musical Preference." In *The Psychology of Music*, edited by D. Deutsch, 497-516, New York: Academic.
- Laitin, David D. 1995. "Marginality: A Microperspective." *Rationality and Society* 1: 31-57.
- Lancellotti, Luigi. 1862. *Diario della rivoluzione di Roma dal 1 novembre 1848 al 31 luglio 1849* (Diary of the revolution in Rome from November 1, 1848 to July 31, 1849). Naples, Italy: Tipografia Guerrera. In Italian.
- Lazarsfeld, Paul F., Bernard Berelson, and Hazel Gaudet. 1968. *The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign*. New York: Columbia University Press.
- Levy, Emanuel. 1988. "Art Critics and Art Public: A Study in the Sociology and Politics of Taste." *Empirical Studies in the Arts* 6: 127-148.
- Leydi, Roberto. 1988. "Diffusione e volgarizzazione" (Diffusion and popularization). In *Storia dell'opera italiana*, vol. 6, Teorie e tecniche, immagini e fantasmi, edited by L. Bianconi and G. Pestelli, 301-392, Torino: E.D.T. in Italian.
- Lyttelton, Adrian. 1993. "The National Question in Italy." In *The National Question in Europe in Historical Context*, edited by M. Teich and R. Porter, 63-105, Cambridge: Cambridge University Press.
- Mack Smith, Denis. 2000. "The Revolutions of 1848-1849 in Italy." In *The Revolutions in Europe, 1848-1849: From Reform to Reaction*, edited by R. J. W. Evans and H. P. Von Strandmann, 55-81, Oxford: Oxford University Press.
- Magliani, Stefania, ed. 1993. *Vincenzo Pianciani al figlio Luigi: Carteggio, 1828-1856* (Vincenzo Pianciani to his son Luigi: Correspondence, 1828-1856). Rome, Italy: Gruppo editoriale internazionale. In Italian.
- Martin, George. 1988. *Aspects of Verdi*. New York: Dodd, Mead, and Co.
- McPhail, Clark and Ronald T. Wohlstein. 1983. "Individual and Collective Behaviors within Gatherings, Demonstrations, and Riots." *Annual Review of Sociology* 9: 579-600.
- Meriggi, Marco. 1987. *Il Regno Lombardo-Veneto* (The Kingdom of Lombardy-Veneto). Torino, Italy: UTET.
- Miller, Marion S. 1987. "The Italian Revolutions and the Musical Arena." *Consortium on Revolutionary Europe, 1750-1850: Proceedings* 17: 607-617.
- Monaldi, Gino. 1928. *I teatri di Roma negli ultimi tre secoli* (The theaters of Rome in the last three centuries). Naples, Italy: Riccardo Ricciardi. In Italian.
- Montanelli, Giuseppe. [1851] 1945. *La rivoluzione d'Italia* (The revolution in Italy). Reprint, Rome, Italy: Sestante. In Italian.

- Monterosso, Raffaello. 1948. *La musica nel Risorgimento* (The music in the Risorgimento). Milan: Dottor Francesco Vallardi. In Italian.
- Nasto, Luciano. 1994. *Le feste civili a Roma nell'ottocento* (Civic festivals in Rome in the nineteenth century). Rome, Italy: Gruppo editoriale internazionale. In Italian.
- North, Adrian C. and David J. Hargreaves. 1996. "The Effects of Music on Responses to a Dining Area." *Journal of Environmental Psychology* 16: 55–64.
- North, Adrian C. and David J. Hargreaves. 1997. "Experimental Aesthetics and Everyday Music Listening." In *The Social Psychology of Music*, edited by D. J. Hargreaves and A. C. North, 84–103, Oxford: Oxford University Press.
- Osborne, Charles. 1969. *The Complete Operas of Verdi: A Critical Guide*. London: Indigo.
- Osborne, Charles. 1987. *Verdi: A Life in the Theatre*. New York: Fromm.
- Pantazzi, Sybille. 1980. "The Roman Advertiser, 1846–1849." *Victorian Periodicals Review* 13: 119–124.
- Parakilas, James. 1992. "Political Representation and the Chorus in Nineteenth-Century Opera." *19th-Century Music* 16: 181–202.
- Parker, Roger. 1989. *Studies in Early Verdi, 1832-1844*. New York: Garland.
- Parker, Roger. 1997. "*Arpa d'or dei fatidici vati*": *The Verdian Patriotic Chorus in the 1840s*. Parma: Istituto nazionale di studi verdiani.
- Pauls, Birgit. 1996. *Giuseppe Verdi und das Risorgimento: Ein politischer Mythos im Proze der Nationenbildung* (Giuseppe Verdi and the Risorgimento: A political myth in the process of nation building). Berlin: Akademik Verlag. In German.
- Pauls, Birgit. 1997. "Revolutionär wider Willen: Verdi, die Politik und die italienische Oper seiner Zeit" (Revolutionary against his will: Verdi, politics and the Italian opera of his time). In *Verdi-Theater*, edited by U. Bermbach, 1–21, Stuttgart: J. B. Metzner. In German.
- Peterson, Richard A. and Albert Simkus. 1992. "How Musical Tastes Mark Occupational Status Groups." In *Cultivating Differences; Symbolic Boundaries, and the Making of Inequality*, edited by M. Lamont and M. Fournier, 152–186, Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Petrobelli, Pierluigi. 1994. "From Rossini's Mose to Verdi's Nabucco." In *Music in the Theater: Essays on Verdi and Other Composers*, 8–33, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Phillips-Matz, Mary Jane. 1993. *Verdi: A Biography*. Oxford, England: Oxford University Press.
- Polletta, Francesca. 1997. "Culture and Its Discontents: Recent Theorizing on the Cultural Dimensions of Protest." *Sociological Inquiry* 67: 431–450.
- Porter, James W. 1993. "Verdi's Attila, an Ethnomusicological Analysis." In *Attila: The Man and His Image*, edited by F. H. Bauml and M.D. Birnbaum, 45–54, Budapest: Corvina.
- Price, Roger. 1989. *The Revolutions of 1848*. Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press International.
- Radway, Janice. 1988. "Reception Study: Ethnography and the Problems of Dispersed Audiences and Nomadic Subjects." *Cultural Studies* 2: 359–376.
- Radway, Janice. 1991. *Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
- Riall, Lucy. 1994. *The Italian Risorgimento: State, Society, and National Unification*. London:

Routledge.

- Robinson, Paul A. 1985. *Opera and Ideas: From Mozart to Strauss*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Roncalli, Nicola. (1848-1851) 1997. *Cronaca di Roma 1844-1870* (Chronicle of Rome, 1844-1870). Vol. 2, 1848-1851. Rome. Italy: Istituto per la storia del Risorgimento italiano. In Italian.
- Roscigno, Vincent J. and William F. Danaher. 2001. "Media and Mobilization: The Case of Radio and Southern Textile Worker Insurgency, 1929 to 1934." *American Sociological Review* 66: 49–70.
- Rosselli, John. 1984. *The Opera Industry in Italy from Cimarosa to Verdi: The Role of the Impresario*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rosselli, John. 1991. *Music and Musicians in Nineteenth-Century Italy*. London, England: B. T. Batsford.
- Rosselli, John. 1996. "Opera as a Social Occasion." In *The Oxford History of Opera*, edited by R. Parker, 304–321, Oxford: Oxford University Press.
- Rubsamen, Walter H. 1961. "Music and Politics in the 'Risorgimento.'" *Italian Quarterly* 5: 100–120.
- Said, Edward W. 1994. *Culture and Imperialism*. New York: Vintage.
- Sawall, Michael. 2000. "Der gesungene Krieg kostet auch kein Blut—Verdi, Bellini und Patriotismus in der Oper in der Epoche des Risorgimento aus Sicht der Augsburgener 'Allgemeine(n) Zeitung'" ("The singing war costs no blood": Verdi, Bellini and patriotism in the opera in the age of Risorgimento from the point of view of the Allgemeine Zeitung in Augsburg). *Zeitschrift des historischen Vereins für Schwaben* 93: 145–165. In German.
- Shrum, Wesley. 1991. "Critics and Publics: Cultural Mediation in Highbrow and Popular Performing Arts." *American Journal of Sociology* 97: 347–375.
- Skocpol, Theda. 1985. "Cultural Idioms and Political Ideologies in the Revolutionary Reconstruction of State Power: A Rejoinder to Sewell." *Journal of Modern History* 57: 86–96.
- Smart, Mary Ann. 1997. "'Proud, Indomitable, Irascible': Allegories of Nation in Attila and Les Vipres siciliennes." In *Verdi's Middle Period, 1849-1859*, edited by M. Chusid, 227–256, Chicago, IL: Chicago University Press.
- Snow, David A., E. Burke Rochford, Jr., Steven K. Worden, and Robert D. Benford. 1986. "Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation." *American Journal of Sociology* 51: 464–481.
- Sperber, Jonathan. 1994. *The European Revolutions, 1848-1851*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Spitzer, John and Neal Zaslaw. 1992. "Orchestra." In *The New Grove Dictionary of Opera*. Vol. 3. Edited by S. Sadie, 719–735, New York: Grove's Dictionaries of Music.
- Srinivas, Lakshmi. 1998. "Active Viewing: An Ethnography of the Indian Film Audience." *Visual Anthropology* 11: 323–353.

- Stamatov, Peter. 2002. "Interpretive activism and the political uses of Verdi's operas in the 1840s." *American Sociological Review* 67, no. 3: 345–366.
<http://doi.org/10.2307/3088961>
- Steinberg, Marc W. 1999. "The Talk and Back Talk of Collective Action: A Dialogic Analysis of Repertoires of Discourse among Nineteenth-Century English Cotton Spinners." *American Journal of Sociology* 105: 736-80.
- Trevelyan, George Macaulay. 1923. *Manin and the Venetian Revolution of 1848*. London, England: Longman, Green and Co.
- Viale Ferrero, Mercedes. 1990. "Da 'Norma' a 'Attila': Scene del Teatro Regio di Torino durante il regno di Carlo Alberto" (From Norma to Attila: Set designs in the Royal Theater of Torino during the reign of Carl Albert). In *Opera and Libretto*, 235–251, Florence: Leo S. Olschki. In Italian.
- Woolf, Stuart. 1979. *A History of Italy, 1700-1860: The Social Constraints of Political Change*. London, England: Methuen.

EXTENDED SUMMARY

STAMATOV, PETER A. VERDI'S OPERAS, RISORGIMENTO AND IDEOLOGY OF INTERPRETIVE ACTIVISM.

THE ANALYSIS PERFORMED SHOWS THAT THERE WAS FAR MORE than just one type of socio-political reaction to Verdi's operas in the 1840s (the decade before series of revolutions in Europe, including Italy), and that these operas could be used to construct different collective ideological narratives that could have brought people together for different purposes. Moreover, though the close connection between nineteenth-century Italian opera and Risorgimento nationalism has been taken for granted by many generations of scholars, a careful study of historical evidence of political manifestations during operatic performances clearly demonstrates the limitations of this "natural" view.

Instead, I advance a new interactionist hypothesis of interpretive activism and interpretive activists. These activists were the minority in opera's audience that, nevertheless, utilised different resources and techniques to rally the whole audience of a theatrical operatic performance (or at least the large part of it) around a political ideology that was profitable for these activists. It could be Risorgimento republican nationalism in favour of a future Italian unified nation. But it also could be support of pope Pius IX as a possible future leader of the country or even sympathy for the Austrians. Documentary evidence shows that a number of times Verdi's operas were replaced with patriotic popular songs and hymns that were obviously considered "more patriotic" and "more popular" than Verdi's art.

The best way to explain the various ways in which Verdi's operas were used as an ideological tool in the Risorgimento era, is to consider opera as an audio-visual "space" that serves as a background for activities that are usually perceived as distracting or disturbing (political demonstrations, public speeches, revolutionary gatherings etc.). That interpretive activists could use the structural (modular structure) and acoustic (enormous orchestral sound range) possibilities and resources of opera to construct an ideological

"story", largely results from the fact that the music of Verdi's operas was perceived by the Italians as beautiful and, therefore, could be easily used in the Italian theatrical factory of generating socio-political meanings in the 1840s.

The interactionist methodological approach advanced in the paper, may be successfully applied beyond the scope of operatic performances. The interactionist view on producing the political meanings enables us to understand the construction of a collective socio-political action in more details. The best way to comprehend a political meaning closely connected with cultural objects, is to regard it as an inherent property of cultural objects, but as a phenomenon that occurs when contextually predisposed consumers use these cultural objects. The meanings that arise in the process of interaction, are not only products of a cultural object and the cognitive expectations of its users, but also the results of the interdependence of these users on the co-members of the audience to which they belong. Audiences, therefore, can be considered as free networks in which interpretive activism is distributed unevenly.

This expansion of focus to include less obvious contexts of political action provides a more realistic and historically informed view of the vast variety of social and cultural contexts in which political ideologies have been expressed. Finally, despite the important differences between "standard" tools of political technologies, on the one side, and the principles and techniques of using cultural objects, such as opera, on the other, they can be perceived as instrumentally similar in at least one important aspect: both of these groups of tools are closely related to the peculiarities of interpretation by the target audience. Thus, our understanding how political and ideological meaning is constructed in the context of aesthetic experiences, can shed some light on how political meaning may be produced in the course of ordinary political communication.

Author / Авторъ

Peter A. Stamatov,

Carlos III-Juan March Institute
for the Social Sciences,
Universidad Carlos III de Madrid
Calle Madrid 135, edificio 18
Getafe 28903,
Spain

© Peter A. Stamatov

Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

